

8 Stories of Change

Wie progressive Leader:innen Veränderungsprozesse erleben und mit ihrer Führung und Kommunikation gestalten

Graduate
Papers in
Applied
Linguistics
35

Die vorliegende Arbeit wurde am Departement Angewandte Linguistik der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Herbstsemester 2024 als Masterarbeit des MAS in Communication Management and Leadership, verfasst (Referent: Prof. Dr. Andreas König MA) und mit dem ersten Preis für die beste Abschlussarbeit ausgezeichnet.

Das Departement Angewandte Linguistik der ZHAW betreibt Angewandte Linguistik als transdisziplinär orientierte Sprachwissenschaft. Diese befasst sich mit den Problemen der realen Welt, in denen Sprache eine zentrale Rolle spielt. Sie identifiziert, analysiert und löst diese Probleme einerseits durch die Anwendung linguistischer Theorien, Methoden und Resultate, andererseits durch die Entwicklung neuer theoretischer und methodischer Ansätze.

In den *Graduate Papers in Applied Linguistics* veröffentlicht das Departement Angewandte Linguistik der ZHAW preisgekrönte Abschlussarbeiten von Studierenden des Bachelorstudiengangs Angewandte Sprachen, des Bachelorstudiengangs Kommunikation, des Masterstudiengangs Angewandte Linguistik und des MAS Communication Management and Leadership.

Kontakt

ZHAW Angewandte Linguistik
Theaterstrasse 15c
Postfach
8401 Winterthur

info.linguistik@zhaw.ch

+41 (0) 58 934 60 60

Esther Lombardini 2025: 8 Stories of Change. Wie progressive Leader:innen Veränderungen erleben und mit ihrer Führung und Kommunikation gestalten. *Graduate Papers in Applied Linguistics* 35).

DOI 10.21256/zhaw-2837 ([https://doi.org/ 10.21256/zhaw-2837](https://doi.org/10.21256/zhaw-2837))

Masterarbeit
Master of Advanced Studies in Communication
Management and Leadership
2024

8 Stories of Change

**Wie progressive Leader:innen Veränderungsprozesse erleben
und mit ihrer Führung und Kommunikation gestalten**

Esther Lombardini

Anhang

Anhangsverzeichnis

1.	Anhang: Raster der Inhaltsanalyse	2
2.	Anhang: Transkripte.....	12
2.1	Interview mit P0 vom 7. März 2024	12
2.2	Interview mit P1 vom 15. August 2024	17
2.3	Interview mit P2 vom 22. August 2024	24
2.4	Interview mit P3 vom 22. August 2024	29
2.5	Interview mit P5 vom 29. August 2024	44
2.6	Interview mit P6 vom 29. August 2024	52
2.7	Interview mit P7 vom 29. August 2024	57

1. Anhang: Raster der Inhaltsanalyse

Abkürzungen: T = Themenkomplex, F = Schlüsselfragen, B = Beobachtungsgrössen.

Überthema: Führung	
T1: Transzendenz	
F1: <i>Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?</i>	
B1: Vision, Sinn, Selbstwirksamkeit	
Ankerbeispiele	Ausprägungen
«Ich möchte jemand sein, der einen Beitrag leistet, damit wir weniger allein sind, damit wir uns besser orientieren können und deswegen bessere Entscheidungen fällen und es uns deshalb auch gesundheitlich, beziehungsmässig und finanziell besser geht – auch als Land, auch als Welt.» (P4)	Selbstwirksamkeit und Vermächtnis <ul style="list-style-type: none"> – <i>Persönlichen Beitrag</i> leisten zur Verbesserung des eigenen Umfelds (P0, P1, P2, P3, P4, P5, P7) und dabei Neues und Innovatives kreieren (P2) – Für <i>Wohlbefinden, Freude und Zufriedenheit</i> sorgen – sowohl bei sich selbst wie bei anderen (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)
<p>«Die Mitarbeitenden sollen künftig sagen können: «Sie hat Spuren hinterlassen als Impulsgeberin, als Visionärin, als gute Transformatorin und als tolle Person mit aufrichtigen Werten, die zwar viel verlangt, aber Fair Play spielt.»» (P0 bei T1)</p> <p>«Ich möchte erinnert werden als Mensch mit einem guten Menschenbild, der durch seine Stärke Dinge veränderte. Denn ein guter Mensch allein reicht nicht, er braucht auch die Power, um Dinge zu verändern.» (P7)</p>	Vision und Selbstbild <ul style="list-style-type: none"> – <i>Umgänglich und zugänglich</i> (P0, P1, P2), fair bzw. auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden aber auch <i>fordernd wie fördernd</i> (P0, P5), mit <i>positivem Menschenbild</i> (P7) – <i>Fähig und stark</i> – und damit <i>transformativ</i> (P0, P5, P7)
T2: Persönlicher Umgang mit Change	
F2: <i>Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?</i>	
B2: Selbsterkenntnis, Selbstführung, Selbstermächtigung, Selbstreflexion, inneres Wachstum	
Ankerbeispiele	Ausprägungen
«Ich habe eigentlich nur Veränderungen erlebt. (...) Da ich als Rebell auf diese Welt kam, als Sohn einer feministisch-katholischen Theologin und eines	Prägung, Sozialisierung und Konditionierung <ul style="list-style-type: none"> – Eigenes Leben ist stark <i>geprägt</i> von Change (P4, P5, P6, P7)

<p>Sekundarlehrers, hatte ich Veränderung in meinem Blut. Und zwar eine Veränderung hin zu einer besseren Welt.» (P7)</p> <p>«Ich habe schon früh Veränderungen erlebt. (...) Da dachte ich: «Wenn nicht mal (ein Job bei der Bank) sicher ist, dann ist vielleicht nichts im Leben sicher.»» (P6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Soziales Umfeld</i> war massgeblich für frühe Change-Affinität (P7) – <i>Frühe Konfrontation</i> mit einschneidenden Veränderungen in der Schule, während des Studiums oder kurz nach der Lehre (P4, P6)
<p>«Mein ganzes Berufsleben war ein Change. (...) Ich tue mich nicht so schwer mit Change. Ich sage immer, dass ich in der Tendenz die Veränderung umarme und immer versuche, das Positive darin zu sehen. In der Regel ist es ja dann besser, wenn es anders ist.» (P6)</p> <p>«Auf allen Ebenen gab es wahnsinnig viele Wechsel. Ich bin jedoch jemand, der Wechsel mag. (...) Für mich ergaben sich sehr viele gute Möglichkeiten, in neue Positionen zu rutschen und so betrachtete ich dann auch das Ganze.» (P5)</p> <p>«Ich habe nicht überall Kompetenz, aber ich weiss, wo ich kompetent sein möchte. Dann hole ich sehr fragend und einladend Leute rein, die mich coachen, begleiten, «mentoren.»» (P1)</p> <p>«Vom Typ her bin ich jemand, der früh spürt und reagiert, wenn es schwierig wird. Ich lasse das Schicksal nicht entscheiden, ich nehme es gern selbst in die Hand. (...) Aber manchmal lohnt es sich auch, abzuwarten und zu schauen, was passiert.» (P6)</p> <p>«Change in der Berufswelt geschah eigentlich immer dann, wenn es auch etwas zu verändern gab und dafür hatte man mich eingestellt. (...) Dafür setzten sie meine Rebellenenergie, aber auch meine Menschenliebe ein und das prägte auch meinen Führungsstil.» (P7)</p>	<p>Berufliches Umfeld, Persönlichkeit und Selbsterkenntnis</p> <ul style="list-style-type: none"> – Manche Berufe und Branchen bedeuten <i>konstanter Change</i> (P5, P6, P7) und eine <i>positive Einstellung</i> hilft beim Umgang damit (P5, P6) – Change war eine <i>Chance</i>, um weiterzukommen (P4, P5, P6) – <i>Eigene Kompetenzen und Grenzen</i> im Umgang mit Change erkannt (P1, P2, P3, P4, P5) und <i>Unterstützung</i> von Professionellen/Bekanntem für den Change-Prozess geholt (P1, P3, P5, P6) – Change <i>proaktiv</i> angehen (P1, P3, P4, P5, P6, P7), da Antizipation, Mitgestaltung und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Change von Vorteil sind (P3, P6); manchmal hilft aber auch Abwarten und Beobachten (P6). – Das Zusammenspiel von Persönlichkeit, Kompetenzen und menschlichen Werten ist entscheidend bei Change und kann eine Person für Veränderungsprozesse <i>prädestinieren</i> (P7)
<p>«Das Ding ist, dass wir Change ja nicht nur beruflich erleben, sondern auch persönlich. Und das ist äusserst anspruchsvoll.» (P4)</p> <p>«Man muss extrem resilient sein – fast wie ein Startup, denn aus dem Nichts heraus muss man</p>	<p>Change als tiefgründiger, innerer Prozess</p> <ul style="list-style-type: none"> – Berufliche und persönliche Ebene <i>vermischen</i> sich bei Change (P4, P5, P6, P7) – Change ist sehr anspruchsvoll und erfordert <i>Resilienz und Ressourcen</i> (P4)

<p>Ressourcen schöpfen, verschiedene Wege zum Ziel eruieren und die Ressourcen einteilen (...)» (P4)</p> <p>«Der grösste Veränderungsprozess war vermutlich ein innerer Prozess. (...) Das war ein Prozess, der für mich ganz stark aus einem «Weg von» kam.» (P5)</p> <p>«Du kannst nur aussen etwas verändern, wenn du bereit bist, auch innen etwas zu verändern. Das kann sich auf Menschen beziehen, aber auch auf Organisationen. Beides geht miteinander einher.» (P3)</p> <p>«Ich hoffe, dass ich für die Führungskräfte, die ich direkt führe, eine andere Chefin bin, als dass es meine Chefin für mich ist. Mir ist extrem wichtig, dass ich bei ihnen nah am Puls bin.» (P0 bei T5)</p> <p>«Ich empfinde es in der jetzigen Situation als recht unglücklich, dass ich eine Vorgesetzte habe, bei der ich merke, dass sie kein echtes Interesse an mir hat – als Führungskraft, als Mensch, an meinem Potenzial, an meinen Möglichkeiten. (...) Es ist das Auslösen eines Konfliktraums, bei dem ich heute wirklich merke, dass dies mit ein Grund ist für meinen Ausstieg.» (P0 bei T5)</p> <p>«Ich war damit beschäftigt, mir Vokabeln anzueignen für all die neuen Konzepte und das hat mental eine Art Umbesetzung bewirkt, die ich tief finde. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein sehr konstruktiver Prozess.» (P4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Change ist in erster Linie ein <i>individueller, innerer Prozess</i> (P3, P4, P5, P6) und ist wesentlich für den äusseren Change (P3) – Von schlechten Vorbildern, Beispielen und Erfahrungen <i>gelernt</i>, um es künftig anders und besser zu machen; das Umfeld muss im <i>Einklang</i> sein mit den inneren Überzeugungen und Werten (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7; P0 bei T5) – <i>Mindset-Wechsel</i> bzw. <i>mentale Umprogrammierung</i> drängte sich auf aufgrund von verzerrten Vorstellungen der Realität und sozialer Prägung (P4, P5, P6)
<p>T3: Führung im Change</p> <p>F3: <i>Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change-Prozesse? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?</i></p> <p>B3: Prinzipien, Haltung, Werte, Ermächtigung, Vertrauen</p>	
<p>Ankerbeispiele</p>	<p>Ausprägungen</p>
<p>«Wenn du etwas verändern möchtest, musst du das auch auffangen (...)» (P1)</p> <p>«Dann zeigt sich, ob eine Führungskraft in der Lage ist, also auch menschlich, da gut durchzulotsen. Ich glaube, dass man ein «Schlechtwetterkapitän» oder eine «Schlechtwetterkapitänin» sein muss, um das</p>	<p>Verantwortung, Balance und Präsenz</p> <ul style="list-style-type: none"> – Change bedeutet <i>Verantwortung</i> (P1; P0 bei T3): Die Führungskraft muss für eine <i>Balance</i> sorgen, z. B. in psychologischer Hinsicht zwischen Forderung und Unterstützung (P1) und beim Tempo (P3, P7), denn

<p>machen zu können. Das mache ich heute sicher anders: Ich involviere die Leute anders und lasse sie spüren, dass der Lead bei mir ist. Sie müssen keine Verantwortung übernehmen, die nicht ihrer Position entspricht. Aber wir müssen extrem gut zusammenarbeiten.» (P0 bei T3)</p> <p>«Früher war ich der Letzte, der heimging und heute bin ich der Erste, der heimgeht. Denn die Leute brauchen die Möglichkeit, über mich zu reden. Als Leader bin ich das Ventil für alles Mögliche, zum Beispiel für Blumen, die im Büro sterben. (...) That's part of the game.» (P7)</p> <p>«Wenn du das Gefühl hast, dass deine eigenen Leute nicht mehr so wichtig sind, dann beschädigst du etwas im Inneren. Das darf dir eigentlich gar nicht passieren. Die Wertschätzung ist ein riesiges Thema, das sehen wir sehr oft.» (P6)</p> <p>«Ich sage nicht mehr «es kommt gut», sondern «es wird gut, weil wir es gut machen.»» (P3)</p>	<p>manchmal muss man aufgrund externer Treiber Gas geben und rasch Mehrwert schaffen (P3) und manchmal muss man bremsen, damit sich die Mitarbeitenden nicht übernehmen (P7)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Die Führungskraft sollte ihre <i>Rolle und Positionierung im Team</i> definieren, kritisch reflektieren und ihr Verhalten entsprechend anpassen (P3, P5, P6, P7) — Leader:innen sollten im Change bestimmte <i>Prinzipien und Werte</i> vorleben: <i>präsent</i> sein und eine <i>klare Haltung</i> zeigen (P3), einen <i>klaren Rahmen</i> vorgeben (P3, P5), <i>Wertschätzung</i> signalisieren (P3, P6), <i>Vertrauen</i> schaffen (P3, P5) und <i>authentisch</i> sein (P3, P5, P7) — In der Kommunikation sind <i>Klarheit, Einfachheit und ständige Wiederholungen</i> zentral, um verschiedene Bedürfnisse zu bedienen (P3, P6)
<p>«Wichtig ist hier, dass wir uns alle in dieselbe Richtung bewegen. (...) Was ich dann mit ihnen machte, war, die Fakten zu schaffen und diese transparent zu kommunizieren, die Reaktionen abzuwarten und dann ein Feld schaffen zum Ko-Kreieren. (...) Meine Erfahrung ist, dass die Leute dann von sich aus relativ schnell Veränderungen wollen. Ich glaube, dass es initial hilft, sich mehr Zeit zu nehmen und den Leuten mehr Raum zu geben, um Ideen zu entwickeln und um die Intelligenz der Masse zu nutzen, um den Weg zu finden.» (P5)</p> <p>«Ich mit meinem Menschenbild und meinem partizipativen Ansatz (...) versuche ein Maximum an Leuten mitzunehmen und eine Dynamik zu entfachen, damit der Change ein Selbstläufer wird. (...) Es fällt einfach, einen Change aufzugleisen, weil man im Alltag konstant in einer Dynamik ist.» (P7)</p> <p>«Ich finde es wichtig, dass es nicht nur um Change geht, sondern auch um eine Kulturentwicklung. Dass du dich mit einem Team auf den Weg machst und Dinge ausprobierst.» (P3)</p>	<p>Kollektiver Prozess, Dynamik und Kulturentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> — Change als <i>kollektiven Prozess</i> gestalten: <i>gemeinsames Problemverständnis</i> schaffen (P2, P5) und ein <i>gemeinsames Zielbild</i> definieren, um die Sinnhaftigkeit zu betonen (P6); den Weg gemeinsam gehen (P1, P2, P3, P5); die Vielfalt an Perspektiven und Kompetenzen nutzen (P2, P3, P5) sowie <i>Kollaboration</i>, Ko-Kreation und Partizipation fördern (P1, P2, P3, P4, P5, P7). Dazu gehört auch den Betroffenen viel <i>Raum und Zeit</i> für Change geben (P1, P2, P3, P5, P7). — Ein Umfeld schaffen, das Change als Teil der <i>Alltagsdynamik</i> oder natürlichen Entwicklung versteht; Veränderungen erfolgen dann auch auf Initiative der Mitarbeitenden (P1, P5, P7) — <i>Kulturentwicklung</i> (P3) ist fundamental bei Change; dazu gehört das Etablieren einer <i>Feedbackkultur</i> (P2) und einer <i>Fehlerkultur</i> (P3, P5), die auch Selbstreflexion (P3, P5) einschliesst, Neues testet und Erfolge feiert

	(P3). Auf dieser Basis können die individuelle und kollektive Entwicklung gefördert werden (P5).
Überthema: Kommunikation	
T4: Kommunikation im Change	
F4: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?	
B4: Narrativ, Framing, Sprache, Wirkung	
Ankerbeispiele	Ausprägungen
<p>«Zu Beginn in der ersten Phase war es sehr allgemein, da wollten wir vermitteln, dass wir künftige Challenges in den nächsten 10 bis 15 Jahren, so wie wir jetzt aufgestellt sind, nicht gut werden bewältigen können.» (P2)</p> <p>«Ich erlebe es oft, dass Change-Situationen sehr «fluffy» sind. Es werden die «Big Corporate Buzzwords» genannt und natürlich ist es wichtig, eine Vision zu haben. (...) Aber es ist auch wichtig, Bilder zu schaffen, die für die Leute konkret sind.» (P5)</p> <p>«Dann versuche ich ein journalistisches Gespräch zu führen und das Gegenüber mit Why-Fragen herauszufordern. (...) Was steckt dahinter? Denn nur so können wir im Sparring zusammen herausarbeiten, was die wirkliche Story ist. (...) Sie kann aber nur funktionieren, wenn es einen «Reason Why» gibt.» (P6)</p>	<p>Zukunftsorientiertheit, konkrete Bilder und gute Stories (Mesoebene)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Der Fokus sollte auf der <i>Zukunft</i> liegen (P1): konkrete Herausforderungen und Beispiele helfen, die Dringlichkeit zu vermitteln und Legitimation zu schaffen (P1, P2). Das Variieren der Flughöhe ermöglicht den Blick in die ferne Zukunft bzw. das grosse Bild zu sehen (P1, P2). — Visionen sind oft gross und vage (P3, P5), es braucht <i>konkrete Bilder</i> (P5) und Ideen (P3), um die Leute zu überzeugen — Change braucht einen guten Grund, dieser muss fassbar und überzeugend sein, nur so lässt sich ein <i>gutes Narrativ</i> entwickeln (P6) und das dient als Rüstzeug, um Herausforderungen zu begegnen (P1)
<p>«Bei der Kommunikation mit dem Team war mir eine Sache sehr wichtig: «Es ist nicht eure Schuld.»» (P4)</p> <p>«Da sollte man ganz klar «vokalisieren», dass alle mitverantwortlich sind für die Veränderung und dass die Leute gebraucht werden, um Ideen zusammen zu kreieren. Dafür müssen sie am Prozess teilnehmen und sich einbringen. Du kannst nicht alles auf die Leute abwälzen, aber es ist wichtig aufzuzeigen, (...) dass wir alle Teil der Veränderung sind und es uns alle betrifft.» (P5)</p>	<p>Klare Botschaften, innerer Frame und Nähe (Mikroebene)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Change ist eine Stresssituation und erfordert <i>klare Botschaften</i> z. B. rund um Verantwortung und Verantwortlichkeiten fundamental (P0 bei T3, P4, P5) — Das <i>Wording</i> und der <i>Frame</i> entscheiden darüber, wie die Botschaften ankommen (P1, P2, P5). Dafür braucht es eine <i>klare innere Haltung</i> (P5) und <i>Kongruenz</i> zwischen Worten und Taten (P3).

<p>«Der innere «Frame» ist der wichtigste. Ich muss im Klaren darüber sein, welche «Key Message» ich transportieren möchte, aber nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der emotionalen Ebene.» (P5)</p> <p>«Man sollte relativ schnell konkret werden, was es spezifisch bedeutet. Was ich jeweils mache, ist, nicht nur vom Change reden und vorgeben, auf alles eine Antwort zu haben, sondern auch transparent darüber sein, was man noch nicht weiss. Das hat mit «Psychological Safety» zu tun.» (P5)</p> <p>«Es ist wichtig, im Team anzusprechen, dass die einen Begeisterung empfinden und es bei den anderen noch Unruhe gibt. Das bespreche ich vorher auch im 1:1 und hole so jede Person einzeln ab. Bei grösseren Changes kann ich natürlich nicht mit allen individuell sprechen. Dann spreche ich mit einem Sample davon und versuche herauszuspüren, was da ist und es dann in der Kommunikation anzupassen.»</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgrund der hohen Emotionalität wurden folgende Prinzipien genannt: <i>hohe Transparenz</i> bei der Kommunikation, das heisst beispielsweise, dass alle Informationen zeitig geteilt werden (P2), dass Vorgesetzte über ihre eigene Gemütsverfassung reden (P3) und dass sie auch ehrlich kommunizieren, was man noch nicht weiss, weil genau dies die <i>psychologische Sicherheit</i> fördere (P5); persönliche Kommunikation mit vorgesetzter Person, um <i>Nähe</i> und Zugänglichkeit zu signalisieren (P2, P3, P4, P5, P7) sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse, Gemütsverfassungen und Interessen abzuholen (P3, P5)
<p>T5: Emotionen im Change</p> <p>F5: <i>Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?</i></p> <p>B5: Grundbedürfnisse, Ängste, psychologische Sicherheit</p>	
<p>Ankerbeispiele</p>	<p>Ausprägungen</p>
<p>«Alles, was der Mensch an Emotionen zu bieten hat, begegnet mir im Beruf. Was du als Person an Emotionen öffnest, begegnet dir dann auch. (...) Für mich sind Emotionen immer gut, egal welche es sind. Denn sie zeigen auf, was gerade ist.» (P5)</p> <p>«Emotionen haben für mich einen sehr hohen Stellenwert. Wenn ich von meinem Menschenbild spreche, heisst das auch, dass ich sehr individuell führe. Ich habe nicht einen einzigen Führungsstil, den ich allen aufzwinge. Ich führe jede Person anders, je nachdem wie sie funktioniert und was sie braucht.» (P7)</p> <p>«Ich glaube, dass so ganz isoliert, ohne Emotionen, ohne Empathie, ohne über eine Gefühlslage sprechen zu können, findet in einer Organisation</p>	<p>Vielfalt, Emotionshaushalt und Menschenbild</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die <i>Vielfalt</i> an Emotionen und Reaktionen wird erlebt: von Freude über Wut bis Trauer, Ratlosigkeit und Schweigen; das zeigt, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Change reagieren (P1, P2, P3, P5, P6, P7); Ghosting wird als extreme Reaktion wahrgenommen (P6). Emotionen wiedergeben die wahrgenommene Realität der Betroffenen und finden ihren Ausdruck in Abhängigkeit vom Umfeld und von der vorgesetzten Person, die auch als Vorbild fungiert (P5). – Da Menschen unterschiedlich auf Change reagieren, sollten sie <i>individuell und bedürfnisorientiert geführt</i> werden (P3, P5, P7);

<p>schlussendlich auch keine Entwicklung statt. Es ist ein elementarer Bestandteil von einer Arbeitsbeziehung, dass man sich auch darüber austauschen kann, was etwas in uns auslöst. Aber Führungskräfte müssen in der Lage sein, das in konstruktive Bahnen zu lenken. Soweit ich festgestellt habe, können das nur sehr wenige. Man erstickt dann irgendwie in dieser Emotionalität und findet den Faden nicht mehr zurück.» (P0 bei T2)</p> <p>«Wir wissen, dass Change schwer ist. (...) Der Mensch ist wahnsinnig resilient. Wir sind resilienter als Kakerlaken. Wir können uns rekonfigurieren. (...) Ich halte die Change-Fähigkeit von Menschen für sehr hoch. Wenn der Mensch überhaupt etwas kann, dann ist es Change und zwar besser als jedes andere Tier.» (P4)</p>	<p>jedoch ist es wichtig, an ihre Verantwortung zu appellieren und damit die Selbstreflexion und den Teamspirit zu fördern, wenn sie zu lange in einer Negativität verharren (P5)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Emotionen sind wichtig und gehören zu Change dazu (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) – aber es braucht eine <i>Balance</i>, um auch weiterhin sachliche Diskussionen führen zu können (P3), bzw. eine Art <i>Emotionshaushalt</i> im Team für die Stabilität (P7). Einen konstruktiven Umgang mit Emotionen beherrschen nur wenige Führungskräfte (P0 bei T2). – Change ist hart und schmerzhaft: Das Bewusstsein dafür (P3, P4) sowie das <i>Menschenbild</i> bzw. der Glaube an den Menschen und seine Fähigkeiten helfen im Prozess (P4)
<p>«Die Dynamik setzt sich dann irgendwann und spielt sich ein. Die Leute haben einen Weg gefunden (...). Einige Minuten investieren, aushalten – das hat dann wirklich etwas geöffnet.» (P1)</p> <p>«Typisch sind die vier Phasen der Trauer oder die vier Phasen der Veränderung. Das ist etwas, was dir in jedem Change passiert (...). Ich pushe dann auch aktiv, damit von Anfang an alle Konflikte auf dem Tisch sind. Das ist initial manchmal nicht so angenehm, aber es ist langfristig vorteilhaft, weil damit innerhalb des Teams eine grosse Klarheit und Sicherheit geschaffen wird, dass nichts hintenrum besprochen wird.» (P5)</p>	<p>Konfrontation, Entwicklung und Austausch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Change lebt von der <i>Konfrontation und Auseinandersetzung</i>: Dafür braucht es verschiedene Blickwinkel (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) sowie <i>Raum und Zeit</i>, damit sich Mitarbeitende selbst regulieren und einen Weg finden können (P1, P3, P5, P6, P7) – Das Wissen um die Trauerkurve bzw. die vier Phasen der Veränderung und eine adäquate Führung erlaubt einen konstruktiven Umgang mit Change-Prozessen (P3, P5, P7); Konflikte können proaktiv gepuscht und die Leute herausgefordert werden (P1, P5), um die <i>Weiterentwicklung</i> zu fördern. <i>Austauschformate</i> können helfen, kollektiv zu reflektieren, Probleme zu lösen und sich weniger allein mit den eigenen Ängsten und Zweifeln zu fühlen (P5).

Überthema: Zukunftsfähigkeit	
T6: Gestaltung von Change	
<p>F6: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?</p> <p>B6: Zukunftsfähigkeit, Kompetenzen, das grosse Bild, systemische Ansätze</p>	
Ankerbeispiele	Ausprägungen
<p>«Change ist eine Frage von Werkzeugen, von Attitüde, vom «Empowerment» und auch vom Ausprobieren. (...) Es braucht eine Freude daran, Dinge auszuprobieren. Ohne das gibt es keinen Change. Das ist sehr wichtig.» (P4)</p> <p>«Man sollte nie die Motivation verlieren, die Veränderung zu umarmen und sich zu fragen: «What's in for me?»» (P6)</p> <p>«Change-Prozesse sollten zelebriert werden und nicht so behandelt werden, als passierten sie von alleine.» (P7)</p> <p>«Den Leuten sollte auch aufgezeigt werden, dass man im Prozess zuerst in einer Euphorie ist und dann im Tal landen wird, wo alle traurig sind und wo es später Konflikte gibt. (...) Die Leute, die am Prozess beteiligt sind, sollten auch darüber aufgeklärt und gebildet werden.» (P7)</p>	<p>Mindset und Bewusstsein</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ein bestimmtes <i>Mindset</i> bzw. eine klare Haltung ist sehr förderlich für Change: Dazu gehören Offenheit und Mut, Neues auszuprobieren (P3, P4), Fehler zu machen und die eigenen Grenzen zu erkennen (P3) sowie «Empowerment» (P4). Auch Freude am Change (P3, P4, P6) und intrinsische Motivation (P3, P6) fördern den Veränderungsprozess, indem z. B. der persönliche Mehrwert erkannt wird (P6). Change-Prozesse und Erfolge sollten gefeiert werden (P1, P7). — Es braucht ein <i>Bewusstsein</i>, Bildung und Aufklärung rund um Change und mit Bezug auf die verschiedenen Phasen, sodass sich Mitarbeitende vorbereiten und Reaktionen oder Konflikte besser einordnen können (P7)
<p>«Planung ist extrem wichtig in einer Zeit, in der du nicht alles planen kannst. Man muss in die Welt schauen und man muss die Welt interpretieren. (...) Ich glaube, dass du nur gewinnen kannst, wenn du auf den Menschen, sein dynamisches Umfeld und seinen Lebensraum fokussierst.» (P1)</p> <p>«(...) Die Reise muss dahin gehen, dass das Unternehmen weiss, welche Skills es in den Veränderungen braucht und gleichzeitig die Leute in ihrer Entwicklung und im Erlernen neuer Skills unterstützt.» (P6)</p>	<p>Besondere Change-Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Antizipation und Interpretation:</i> Planung ist wichtig (P1, P2) und dazu gehört die Fähigkeit, die Welt zu antizipieren (P1) und interpretieren (P1, P6). Der Fokus sollte dabei stets auf den Menschen liegen (P1). Firmen und Vorgesetzte sollten dabei auch abwägen, welche Skills sie für die anstehenden Veränderungen brauchen und die Wissenslücken schliessen (P5) bzw. die Leute in der Aneignung der Skills unterstützen (P6). Es ist wichtig, die Skills im Team zu prüfen und

<p>«Man muss das grosse Bild sehen können. Der Rest ist hypertaktisch und sehr handwerklich. Man muss alle Sinne beisammen haben. Man muss aufpassen, was als nächstes passiert. Die grosse Vision macht ein Prozent aus. 99 Prozent besteht darin, den Weg zu finden im Hier und Jetzt.» (P4)</p> <p>«Ich glaube, es ist ein ganzheitliches Thema, das man sehr viel grösser denken muss.» (P3)</p> <p>«(...) Ich bin vielmehr der Auffassung, dass sich Initiativen von unten und oben immer wieder gegenseitig verzahnen und ineinandergreifen sollten. (...) Aber dafür braucht es einen programmatischen Ansatz, es braucht ein Konzept, es braucht eine Haltung zu «People and Culture» in einer Organisation und das muss eine strategische Relevanz haben. Und wenn es das nicht gibt, dann kannst du es irgendwie vergessen.» (P0 bei T6)</p>	<p>die Rollen zu verteilen, um so die kollektive Intelligenz nutzen (P7).</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Das grosse Bild und handwerkliches Geschick</i>: Führungskräfte sollten fähig sein, das grosse Bild zu sehen und erklären zu können (P4, P6); eine <i>gute Vision</i> (P1, P2, P3, P4, P5) und ein konkretes, überzeugendes Bild zu kreieren, das in den Leuten etwas weckt (P5) sowie den Change zu managen (P4). Dafür braucht es eine Reihe von Kompetenzen wie strategische Kompetenzen (P1, P2, P5, P7), Umsetzungsstärke (P1, P2, P3) und den Überblick bewahren (P1, P2, P3, P5). – <i>Ganzheitlicher Ansatz</i>: Change ist ein komplexes Unterfangen, das holistisch betrachtet (P3, P5) und grösser gedacht (P3) werden sollte. Die Aktivitäten auf allen Ebenen sollten immer wieder ineinandergreifen: Dafür braucht es ein Programm, ein Konzept, eine Haltung und eine strategische Relevanz (P0 bei T6).
<p>«Das Erste ist, dass die Person an ihrer persönlichen Weiterentwicklung arbeiten sollte, also die Persönlichkeitsentwicklung. Dann die äusseren Dinge einer Firma verändern, aber auch die inneren. Das heisst, nicht nur Change, sondern auch Transformation. Beides zusammen.» (P3)</p> <p>«Es fängt bei dir selbst an. Welche Emotionen möchte ich nicht fühlen? (...) Es beginnt mit der eigenen Reflexion, denn wenn du dich selbst nicht durch Emotionen führen kannst, dann kannst du auch andere nicht durch Emotionen führen.» (P5)</p> <p>«Ich glaube, dass bedürfnisgerechtes Führen wahn-sinnig viel wichtiger werden wird. (...) Man muss die Mitarbeitenden spüren und wissen, was ihr Plan ist, um die stärksten Leute zu behalten und sie in ihrer Karriere zu unterstützen.» (P6)</p> <p>«(...) Du brauchst Unterstützung von oben. (...) Das ist eben auch das Problem bei diesem Führungsstil. Er macht dich auf allen Ebenen verletzlich.» (P5)</p>	<p>Zukunftsorientierte Leadership</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Persönlichkeitsentwicklung</i>: Change beginnt bei der Führungskraft selbst und geht mit der eigenen Weiterentwicklung einher (P1, P3) – <i>Selbstkompetenzen</i>: Führung im Change impliziert die Auseinandersetzung mit sich selbst, den Veränderungen und den eigenen Emotionen; ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen ist die Voraussetzung, um andere im Prozess begleiten zu können (P5). Für Führung im Change sind Stabilität und Resilienz (P2), Authentizität und Konfliktfähigkeit (P7) wie das Fungieren als Vorbild wichtige Eigenschaften (P5). Letztlich geht es darum, ein positives Menschenbild und ein Umfeld zu kultivieren, um psychologische Sicherheit zu garantieren und den Mitarbeitenden das innere Wachstum zu ermöglichen, um besser mit dem Change umzugehen (P1, P5, P7).

<p>«Und da wäre ich wieder bei der idealen Führungskraft 4.0: Ich glaube, dass es am Ende des Tages auch darum geht, dass eine zukunftsfähige Führungskraft (...) sich darüber im Klaren ist, dass Kultur über die Hierarchieebenen hinweg zusammen gestaltet werden muss. (...) Die Fähigkeit, zu operationalisieren, muss gegeben sein bei dieser führenden Person.» (P0 bei T6)</p>	<p>— <i>Zukunftsorientierte Formen von Führung:</i> Progressive und agile Führungsformen wie Situational Leadership (P5) und bedürfnisorientierte Führung (P6) scheinen besonders zukunftsfähig, weil Angehörige der nachfolgenden Generationen ein grosses Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Das erfordert von Führungskräften ein <i>umfassendes Skill Set</i> (P5), da sie je nach Bedarf in verschiedene Rollen schlüpfen. Manche Formen der Führung machen die Führungskräfte angreifbar und verletzlich (P5); deshalb ist es unabdingbar, dass sie von der Unternehmenskultur und den Vorgesetzten mitgetragen werden. P0 erinnert daran, dass <i>Kultur im Kollektiv gestaltet</i> werden muss (P0 bei T6).</p>
--	--

2. Anhang: Transkripte

2.1 Interview mit P0 vom 7. März 2024

1. **Thema Transzendenz: Wie sollen deine Mitarbeiter:innen (oder genereller die Menschen um dich) in Zukunft von dir sprechen? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?**

(P0 antwortet sehr ausführlich und geht sowohl auf strategisch-konzeptionelle wie führungs-technische, menschliche Aspekte ein. Sie fasst das Wesentliche abschliessend in einem Satz zusammen.)

Die Mitarbeitenden sollen künftig sagen können: «Sie hat Spuren hinterlassen als Impulsgeberin, als Visionärin, als gute Transformatorin und als tolle Person mit aufrichtigen Werten, die zwar viel verlangt, aber Fair Play spielt.»

2. **Thema Leadership: Was leitet und inspiriert dich beim Führen?**

(P0 führt aus, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten sie im Alltag motivieren, zu führen und sich zu engagieren. Im Wesentlichen beschreibt sie, wie sie zusammen mit dem Team etwas erreichen wolle, wie sie Strategieprojekte erfolgreich umsetzen und dabei ihre Persönlichkeit umfassend ausleben möchte. Dabei gilt es, Probleme der Vergangenheit zu bewältigen und sich auf die Zukunft zu fokussieren. Sie beschreibt bei diesem Fokus eine grössere Schwierigkeit.)

Was mich manchmal zur Verzweiflung bringt, ist, wenn ich Dinge kommen sehe und versuche, eine Sprache dafür zu finden. Ich bin ja auch konfrontiert mit einer Vorgesetzten, ich habe ja selbst auch eine Chefin. Nach 20 Jahren Führungserfahrung und sehr viel Ausbildung und einer persönlichen Entwicklung habe ich ein feines Sensorium für Entwicklungen, die sich abzeichnen und sehe das manchmal wie ein Seismograf, kann das aber gut versachlichen, auch in einer Risikoperspektive formulieren oder kann Szenarien aufzeichnen. Wenn dann da jemand nicht sofort klickt oder nachvollziehen kann, was ich meine, wie ich es meine und warum ich es für die Organisation relevant finde – das dünkt mich dann jeweils ziemlich schwierig. Weniger gegen unten, sondern viel mehr nach oben in der Hierarchie. Mittlerweile gehe ich gelassener damit um. Grundsätzlich und aufgrund meiner Charaktereigenschaften finde ich das bemühend. Auch weil ich meine Kompetenzen nicht voll einbringen kann, die ich mitbringe. In meinem jetzigen Job bin ich beschränkt in meinen

Möglichkeiten, die ich nach oben bringen kann. Da stösst man auch strukturbedingt an Grenzen.

(Nachfrage zu Umgang mit Problemen von Mitarbeitenden.)

Heute mache ich das anders, weil ich dissoziiere. Ich schaue, was ist eigentlich der Sachverhalt, der hier auf dem Tisch ist. Was ist dein Bezug zu diesem Sachverhalt und was ist mein Bezug. Welche Rollen haben wir? Welche Vorschläge hast du, wie du damit umgehen kannst? Das Interessante ist, wenn ich jetzt mit dieser Methodik vorgehe, dann kann ich ja trotzdem meine Empathie auf der emotionalen Ebene signalisieren, aber ich mache es nicht zu meinem Thema. Ich lasse das Thema eigentlich da, wo es ist. Mir hat diese Methodik eigentlich sehr gut geholfen, um Probleme dann so zu lösen. Manchmal gibt es auch Situationen, die nicht mehr ausgeräumt werden können. Es gibt ja auch Konflikte zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, bei denen die Haltungen, Überzeugungen und Wahrnehmungen so unterschiedlich sind, dass sich dann auf «uneinig» einigt, und es dann vielleicht auch zu einer Auflösung von einem Arbeitsverhältnis kommt. Dann kannst du nur noch versuchen, dich mit einer adäquaten Kommunikation zu verabschieden. (...) Und ich würde es nicht beschreiben als «es perlt an mir ab», sondern ich habe einen professionellen Umgang damit gelernt und diesen wende ich an. Das sind unterschiedliche Effekte. Denn was ich schlecht finde, ist, wenn es an einer Vorgesetzten oder Führungskraft so Donald-Trump-mässig oder wie an einer Teflonpfanne abperlt, weil egal ist, was passiert. Nach mir die Sintflut. Das ist nicht die Botschaft hier, sondern dissoziieren und schauen, wie können wir das Thema lösen. Und da gibt es sehr viele Modelle, die helfen, das zu veranschaulichen oder Gesprächsmethodiken, die du anwenden kannst, damit es gelingt.

(P0 erwähnt, dass es eine Art «emotionale Energie» in Unternehmen gibt und dass es zentral ist, dass sich Führungskräfte selber fragen, wie sie ihre Führungsrolle ausfüllen möchten und wie viel bzw. welche Energie sie in ihre Art zu führen investieren. Sie gibt als Beispiel die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses an und geht auf die Rolle von Emotionen ein.)

Ich glaube, dass so ganz isoliert, ohne Emotionen, ohne Empathie, ohne über eine Gefühlslage sprechen zu können, findet in einer Organisation schlussendlich auch keine Entwicklung statt. Es ist ein elementarer Bestandteil von einer Arbeitsbeziehung, dass man sich auch darüber austauschen kann, was etwas in uns auslöst. Aber Führungskräfte müssen in der Lage sein, das in konstruktive Bahnen zu lenken. Soweit ich festgestellt habe, können das nur sehr wenige. Man erstickt dann irgendwie in dieser Emotionalität und findet den Faden nicht mehr zurück: «Ok ja, ich sehe, es war eine schwierige Situation. Wir versuchen es, in Zukunft besser zu machen und schauen jetzt, wie es gelingen könnte.» Dann muss man wieder den Ausstieg finden. Das ist Bestandteil der Führungsrolle, dort zu moderieren, dort

reinzugehen und die Fähigkeit zu haben, die Situation angemessen einzuschätzen. Dann glaube ich, dass Emotionen durchaus Platz haben.

3. Thema Krise: Welche Krisen hast du im Berufskontext erlebt? Wie hast du damals geführt? Was ist für dich wichtig in einer Krise?

(P0 berichtet, dass sie in ihrer Karriere eine ganze Bandbreite von Krisen erlebt hat und managen musste von einem Suizid über einen Brand bis zu einer Ertragskrise, bei der ein Standort geschlossen, Leute entlassen, Immobilien auf den Markt gebracht und Kund:innen informiert werden mussten. Zu Beginn ihrer Karriere dachte sie, dass sie alles selber machen müsse, bis sie begann, hierfür spezifische Krisenmanagement-Konzepte und -Teams zu erstellen. In Fällen von Krisen sei es fundamental, zu antizipieren, Führungskräfte früh zu involvieren und die Form der Kommunikation festzulegen, Fachkräfte an Bord zu holen und die Rollen zu verteilen. Sie betont aber auch, dass sie die Endverantwortung habe, weil diese nicht teilbar sei und dies auch so klar kommuniziert werden müsse. Sie findet Krisen ein interessantes Feld und führt aus, wie sie als Führungskraft gelernt habe, durch schwierige Zeiten und Veränderungen zu führen.)

Gewisse Dinge kannst du versuchen, zu prognostizieren; und dann gibt es aber Ereignisse, sei es im Umfeld einer Organisation – sei es im Externen oder im Internen, die du nicht voraussehen kannst. Es erwischt dich auf dem linken Fuss. Dann zeigt sich, ob eine Führungskraft in der Lage ist, also auch menschlich, da gut durchzulotsen. Ich glaube, dass man ein «Schlechtwetterkapitän» oder eine «Schlechtwetterkapitänin» sein muss, um das machen zu können. Das mache ich heute sicher anders. Ich involviere die Leute anders und lasse sie spüren, dass der Lead bei mir ist. Sie müssen keine Verantwortung übernehmen, die nicht ihrer Position entspricht. Aber wir müssen extrem gut zusammenarbeiten. Es muss harmonieren.

4. Thema Grenzen: Welche Grenzen kennst du beim Führen? Wie gehst du mit Grenzen im System um? Wie lassen sich Grenzen zu verschieben?

(Die Antworten auf die sehr offenen und generischen Fragen sind für die Thesis zu wenig relevant.)

5. Thema Fehler, Konflikte und Niederlagen: Wie gehst du mit Fehlern, Niederlagen und Konflikten um? Was machst du heute anders?

(P0 betont, dass es ein grosses Thema mit sehr vielen Ebenen sei. Ihrer Meinung nach ist es grundlegend, eine Kultur zu etablieren, die eine gewisse Transparenz rund um Arbeitsprozesse und Fehler fördert, damit diese früh angesprochen und behoben werden und so eine hohe Arbeitsqualität sichergestellt werden könne. Fehlerkultur sei heute ein vages Konzept, unter dem man sehr viel und gar nichts verstehen könne. Es sei deshalb wichtig, klar festzulegen, was es genau umfasse und gelebt werde, damit es auch einen Mehrwert bringe. In der Medizin sei eine Fehlerkultur extrem wichtig, weil Fehler andere Auswirkungen haben als in anderen Branchen. Der Umgang damit müsse deshalb sehr viel kritischer und selbstkritischer sein. Als nächstes geht P0 auf persönliche Niederlagen ein, die offenbart, wie sie Veränderungen und Entwicklungen erfahren habe.)

Ich kann nach 20 Jahren Führungserfahrung sagen, es gehört dazu. Ich habe auch bereits verschiedene Bruchlandungen erlebt. Ich habe mir manchmal Dinge in den Kopf gesetzt – ganz zu Beginn meiner Karriere, aber auch vor drei Jahren, auch vor einem halben Jahr, als ich das Gefühl hatte, das sei so richtig und wichtig. Wir müssen jetzt «in no time» zusammen dahinkommen und da musste ich feststellen: Es geht doch nicht so schnell, bis wir in der Organisation alles umgestellt haben und den neuen Verhältnissen gewachsen sind. Das ist manchmal wirklich ätzend. Ich sehe dann die Zeit davonrennen und häufig gibt mir dann meine Einschätzung recht. Und dann finde ich jeweils schon: «Ach, musste das jetzt wirklich sein.» Ich hoffe, dass ich für die Führungskräfte, die ich direkt führe, eine andere Chefin bin, als dass es meine Chefin für mich ist. Mir ist extrem wichtig, dass ich bei ihnen nah am Puls bin. Und dass ich, im besten Fall, wenn sich bei jemandem eine Veränderung abzeichnet, dass er oder sie es mir sagen kann. Ich empfinde es in der jetzigen Situation als recht unglücklich, dass ich eine Vorgesetzte habe, bei der ich merke, dass sie kein echtes Interesse an mir hat – als Führungskraft, als Mensch, an meinem Potenzial, an meinen Möglichkeiten. Das ist nicht in dem Sinne eine Niederlage, aber es ist das Ausloten eines Konfliktraums, bei dem ich heute wirklich merke, dass dies mit ein Grund ist für meinen Ausstieg. Ich kann mich nicht permanent deformieren und reduzieren, nur um jemandem zu gefallen. Das kann ich nicht mehr. Das habe ich vor 10 Jahren, als ich 30 war, noch gemacht: «Doch das kannst du machen, das kannst du managen, das kannst du handhaben.» Damals war ich an einem anderen Punkt in meiner Laufbahn und in meiner Karriere. Und heute finde ich: «Entschuldige mal, ich habe auch eine Ehre und ich habe auch einen Stellenwert und ich habe auch eine Wertvorstellung.» Ich verbiege mich nicht mehr um jeden Preis und das ist eine Qualität von mir, aber es ist natürlich mit verschiedenen schmerzhaften Situationen verbunden gewesen.

(Nachfrage zur Aussage, dass die Zeit davonrennt. Was ist da genau passiert?)

Inkompetenz umschreibt es richtig. Ich kann es mir erlauben – ich gebe mir die Erlaubnis als Führungskraft. (...) Ich habe extrem Mühe damit, wenn jemand in einer übergeordneten Führungsfunktion – nämlich als CEO – nicht in der Lage ist, nach mehreren Loops, Aussprachen und Klärungsprozessen die Sache als das anzuerkennen, was sie ist und von der Geschäftsleitung unisono den Hinweis kriegt: «Schau, wir haben hier ein Problem.» Jetzt sind wir in der Situation, dass wir einen extrem schlechten Jahresabschluss gehabt haben und jetzt müssen wir genau jene Massnahmen treffen, zu denen ich vor einem Jahr gesagt hatte: «Wir müssen uns jetzt auf den Änderungskurs begeben.» Mit dieser Inkompetenz habe ich wirklich Mühe. Ich bin aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich es hier in dieser Form erlebt habe, denn sie war eine gute Lehrmeisterin. Das hatte ich vorher noch nie so akzentuiert. Es mag sein, dass es für diese Organisation so stimmt, aber für mich stimmt das nicht mehr. Wenn ich in meiner künftigen Führungsfunktion erkenne, dass eine Organisation ein ähnliches Potenzial aufweist oder gewisse Analogien bestehen, dann sind das für mich wie Warningschilder, die mir nochmals die Frage stellen: «Hey (P0), möchtest du in diese Organisation tatsächlich einsteigen?» Es gibt dir einen Hinweis darauf, wo du etwas ändern kannst und wo nicht – und wo es einfach einen Kampf gegen Windmühlen wird. Es ist diese Inkompetenz, zu der ich heute sagen kann: «Das möchte ich in diesem Ausmass nicht mehr.» Ich habe viel weniger Mühe, wenn ich merke, jemand hat diese Kompetenz noch nicht oder kann wenigstens adressieren, wo die Stärken und Schwächen liegen. Dann entwickelt man im Dialog gewisse Themen. Das ist für mich ein ganz anderes Setting.

(Nachfrage, wie man den Anspruch an eine hohe Arbeitsqualität oder an Exzellenz haben kann und gleichzeitig ein gesundes Arbeitsumfeld kultiviert, das keine toxischen Persönlichkeiten anzieht, die dann die Mitarbeitenden krank machen. P0 führt aus, dass eine Organisation «ein lebendiges System» sei, weil es aus Menschen bestehe, die miteinander im Austausch stehen. Es werde also immer geredet werden und im Idealfall habe dann eine einzige Person den Mut, sich an eine kompetente Führungskraft zu wenden, die dann unmittelbar zu handeln beginnt und das HR involviert. Es brauche auf den Ebenen Prozesse, Strukturen und Kultur Möglichkeiten, um Dysfunktionalitäten rasch zu erkennen oder erst gar nicht entstehen zu lassen, weil man keine Hochstapler in die Organisation aufnimmt. Als Beispiel nennt sie die Machtmissbrauchsfälle an der ETH, wo «eine Kultur des Duldens» und «eine Kultur des Grauens» herrschte, weil Führungskräfte in ihrer Machtposition andere Menschen manipulierten und instrumentalisieren.)

6. Thema Kulturwandel: Was braucht es, damit der Kulturwandel in einer Organisation vorwärtsgesht und wie können wir ihn aktiv mitgestalten?

Ich habe zwei innere Überzeugungen: Peter Druckers «Culture eats Strategy for Breakfast» ist die eine. Die zweite ist: Kultur muss von der obersten Chefin oder von den obersten Chefs gelebt, repräsentiert und ausgestrahlt werden. Dementsprechend halte ich wenig von ausschliesslichen Bottom-up-Prinzipien für einen Kulturwandelprozess in einer Organisation. Ich bin vielmehr der Auffassung, dass sich Initiativen von unten und oben immer wieder gegenseitig verzahnen und ineinandergreifen sollten. Und da muss man ein wenig schauen, wie man das macht. (...) Es ist wichtig, dass eine Organisation auch informelle Gefässe hat, dass man formelle Gefässe hat, dass man Events macht, dass man Führungskräfte entsprechend entwickelt. Aber dafür braucht es einen programmatischen Ansatz, es braucht ein Konzept, es braucht eine Haltung zu «People and Culture» in einer Organisation und das muss eine strategische Relevanz haben. Und wenn es das nicht gibt, dann kannst du es irgendwie vergessen. Du kannst noch so viel River Rafting oder Ballon-Workshops machen oder irgendwelche Ausdruckswshops, das nützt dann nichts, weil die Energie verpufft. Und da wäre ich wieder bei der idealen Führungskraft 4.0: Ich glaube, dass es am Ende des Tages auch darum geht, dass eine zukunftsfähige Führungskraft um das weiss und sich darüber im Klaren ist, dass Kultur über die Hierarchieebenen hinweg zusammen gestaltet werden muss. Und sie darf diese Aufgabe auch nicht delegieren oder muss sich einfach regelmässig wieder einklinken. (...) Ich rede jetzt stark mit dem Fokus mittlere und grössere Unternehmen im Dienstleistungssektor in der deutschsprachigen Schweiz. (...) Die Fähigkeit, zu operationalisieren, muss gegeben sein bei dieser führenden Person.

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.2 Interview mit P1 vom 15. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Ich würde mich freuen, wenn meine Mitmenschen, die dann noch sind, wenn ich nicht mehr bin, sagen würden: «He was easy to work with.» Dies im beruflichen Kontext. Wenn man sagen könnte: «Das war jemand, der die Welt nicht schlechter machte, als er sie antraf.»

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?

(P1 erzählt von ein paar privaten und beruflichen Erfahrungen. Er betont, dass es sehr viele Beispiele in seinem Lebensalter gibt, dass viele Change-Momente unerwartet kamen und sich ins Positive wendeten. Nachfrage zu Berufskontext. P1 führt aus, dass er als Schulleiter sehr viel Innovationspotenzial sah, aber dass die Lehrpersonen territorial dachten und praktisch keine Veränderungen möglich waren. Die Schule habe er dann verlassen, weil es aufgrund des Widerstands und des Mindsets unmöglich war, die Organisation adäquat weiterzuentwickeln. Das sei damals unerträglich gewesen. In der heutigen Organisation sei das ganz anders; die Leute hätten mehr Vertrauen und sähen früher oder später ein, dass die Veränderungen der Organisation und Menschen darin guttäten. Nachfrage zu Change-Prozessen in der jetzigen Organisation.)

Mehr als einen. Ich habe hier angefangen. (Die Organisation) ist ein grosses Unternehmen und ist anthroposophisch in seiner Werte-DNA. Ich bin das nicht und sie haben bewusst einen Nicht-Anthroposophen eingestellt. Aber ich habe Interesse an der Auseinandersetzung. Die Anthroposophen sind in aller Regel nicht digital unterwegs und haben Mühe mit der digitalen Telekommunikation. Es ist immer in der Präsenz. Die Leute sind immer da. Man redet immer direkt miteinander. Da fing ich an zu sagen: «Wenn ich etwas in die Hand nehme, um den Laden kennenzulernen, schaue ich es an, stelle es dann aber nicht mehr unbedingt an denselben Ort zurück, sondern stelle es dahin, wo ich denke, dass es hingehört.» Das ist eine Politik der kleinen Schritte. So haben die Leute gemerkt: «Der macht es ja ganz anders, als wir es kennen. Aber der macht es ganz gut.» Und manchmal waren sie verblüfft und fragten: «Warum machst du das?» Damit bist du bei einer anderen Qualität. Du kannst die Dinge erklären und die Leute beginnen, die Dinge anders zu sehen.

(P1 gibt eine Reihe von Beispielen zu Kooperationen, die er aufgegleist hat, zum Netzwerk, das er aufgebaut hat, und den Veränderungen, die er damit initiiert hat. Das Hauptziel bestand darin, die Qualität auf allen Ebenen zu erhöhen. Er erklärte dem Vorstand dann, dass er jene Tätigkeiten selbst übernehme, die er dank seiner Kompetenzen gut beherrsche, und jene Tätigkeiten abgebe, wo er keine oder beschränkte Kompetenzen habe. Denn viele Prozesse, Dienstleistungen und Dokumente waren von sehr schlechter Qualität, als er da anfang. Und das hatte damit zu tun, dass früher der Anspruch bestand, alles selber zu machen – unabhängig davon, ob die Fachkompetenzen vorhanden waren oder nicht.)

(Nachfrage: Inwiefern ist die Organisation nach drei Jahren unter deiner Führung anders?)

Wir haben gewisse Bereiche professionalisiert und entstaubt. Wenn du dich nicht dem Kerngeschäft widmest, bleibt keine Zeit für saubere Denkarbeit. Das muss jemand an die Hand nehmen. Da nimmst du Kontakt mit Externen auf und dann läuft es auf anderer Ebene stabiler und besser. Es ist nicht so schwierig. Heute sind wir zusammengefasst sehr viel offener, öffentlicher, bekannter und beliebter, weil wir beispielsweise auf Social Media hochfrequent unterwegs sind. Es ist schnell erzählt, aber es war nicht so schnell erreicht. Strukturell heisst ja auch, dass du Abteilungen aufbaust. Ich habe zum Beispiel die Kommunikationsabteilung aufgebaut. (...)

(Wie hast du die ganzen Veränderungen (in der Organisation) erlebt?)

Sehr spielerisch. Ich bin ein grosses Kind und suche mir meinen Spielplatz. Ich habe nicht überall Kompetenz, aber ich weiss, wo ich kompetent sein möchte. Dann hole ich sehr fragend und einladend Leute rein, die mich coachen, begleiten, «mentoren». Ich bin immer in der Funktion von dem, der die Übersicht hat. Ich bin nie der Spezialist in einem bestimmten Bereich, der kann ich nicht sein. Ich habe meine «General Knowledge» oder meine «General Skills», die ich erweitern kann. Das ist für mich sehr motivierend, das ist für mich «Purpose-Driven Working», das finde ich hier wieder. Es ist verdammt viel Arbeit. Es sind lange Wochen. Es sind schnell 60 Stunden pro Woche. Manchmal ist es zum Verzweifeln, denn die alten Strukturen gibt es immer noch. Ich bin auch nicht allmächtig. Es braucht ein Bewusstsein. Du musst ein Stück weit und eine Zeit lang das «alte Leben» lassen und das «neue Leben» auch zum Leben erwecken. Das ist eine Doppelung. Aber es ist sehr befriedigend, sehr privilegiert. Der Lohn könnte besser sein. Aber ich habe grosse Freiheiten, die ich mir nehme.

(P1 erläutert die Freiheiten und zeitliche Flexibilität.)

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change-Prozesse? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

Meine Aussage, dass (die Organisation) heute anders ist als vor 3 Jahren, hat damit zu tun, dass nicht alle Veränderungen von mir stammen. Das ist wichtig. Vieles kommt von mir. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einer Idee kommt, sage ich prinzipiell «ja» dazu. Und so sieht die nächste Person und denkt: «Oh, ich hätte auch noch eine Idee.» Und sie erhält dann wiederum grünes Licht. Das multipliziert sich dann wie von selber. Wir sind nicht unlimitiert mit den Ressourcen, aber in diesem Bereich kannst du das gut machen. Und so erfolgen Changes eigentlich auf eine sanfte Art und Weise.

(P1 erwähnt eine IT-Umstellung in der Organisation und beschreibt, wie die Mitarbeitenden darauf reagiert haben. Er erwarte, dass sich die Leute reif verhalten, sich wieder beruhigen und sich «eine Stunde Zeit ihres Lebens» nehmen, um sich in der veränderten IT-Umgebung neu zurechtzufinden. Es gibt IT-Workshops und Follow-up-Workshops, um die Leute zu befähigen. Sie sind aber auch angehalten, vieles selbst herauszufinden.)

Wenn du etwas verändern möchtest, musst du das auch auffangen und den Leuten die Chance geben, mitzugehen, bevor du sagst, sie seien Change-resistent. Das beobachte ich viel: Da kommt aus einem Chefbüro eine Weisung und dann ist die Erwartung, dass das umgesetzt wird und mitgetragen wird mit Lust, Freude und Motivation. Nein, so geht das nicht. Dafür musst du kein Psychologe sein.

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

Es gibt ja verschiedene Layers. Mein Grundapproach ist, dass ich nicht zurückschaue auf das, was gewesen ist oder auf das, was jetzt ist. Ich erzähle Dinge über einen Punkt in der Zukunft, den Visionspunkt. (In der Organisation) haben wir kein «Vision Statement». Ich bin jetzt aber dabei, dies endlich nachzuliefern. Von da wird dann der Weg in die Zukunft abgeleitet. Das ist eigentlich das, was die Leute abholt. Das Andere, das ich immer wieder bringe, sind konkrete Beispiele. In der Natur hast du verschiedene Mechanismen wie Reproduktion und Evolution. Nur Reproduktion gibt Behinderung, nur Reproduktion gibt Schäden, also braucht es auch Anpassung und Dynamik. Das ist auch das, was uns weiterbringt. Ich sage dann auch: (Die Organisation) gibt es seit 50 Jahren dieses Jahr. Man muss sich (die Organisation) in 100 oder 200 Jahren vorstellen. Das ergibt ein anderes Framing auf deine Verantwortung. Ich bin immer relativ weit in der Flughöhe und Dimension.

Aber es gibt noch eine andere Seite und jetzt werde ich mir ein wenig widersprechen: Anthroposophen und Sozialarbeiter:innen sind ja nicht in diesem Bereich, weil sie PCs mögen, sondern weil sie Menschen mögen und sie gerne begleiten. Da ist meine Story, mein Framing oder mein Narrativ dann, dass ich mit ihnen nicht ideologisch über Digitalität diskutiere. (...) Ich würde sagen, dass wir eher wenig Change-Aversion haben – die gibt es immer, aber die ist nicht riesig. Manchmal gibt es ziemlich viel Ratlosigkeit. Aber immer hast du diejenigen, die sagen: «Ich kann dem etwas abgewinnen. Da gehe ich mit.» Und dort sind die wichtigsten Fokussetzungen.

(P1 erzählt, dass er eine regelmässige interne Versammlung für Mitarbeitenden für die Klient:innen geöffnet habe, was eine grosse Veränderung in der Kommunikation implizierte und gleichzeitig intern viel Positives bewirkte, weil wichtige Stakeholder:innen der Organisation nun aktiv involviert wurden. Auf Nachfrage äussert sich P1 detailliert zur digitalen Transformation in der Organisation und zur Bedeutung von Narrativ und Kommunikation. Er betont, dass er verschiedene Rollen und Funktionen innehat und ihm ein gutes Narrativ als Rüstzeug diene, um sich den Herausforderungen annähern zu können. Abschliessend führt er biologistische Konzepte aus, erklärt wie Burn-out entsteht und wie Leute bewegt werden können, etwas Neues auszuprobieren, indem ein Lustsog und ein Angebot kreiert werden.)

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

Es gibt alles: Es gibt Enthusiasmus, Begeisterung, bis hin zu Irritation, manchmal gibt es auch Ärger. Wie ich es vorher geschildert habe mit der IT. Ich habe auch zwei bis drei Mal bewusst provokative Settings angewendet, um etwas zu bewirken und Leute aus dem Busch zu klopfen. Bei einer internen Versammlung (...) gab ich den Anwesenden eine Aufgabe mit einem klaren Ziel und den dazugehörigen Zeitrahmen für die Gruppenarbeit. Es kamen viele Fragen und manche Leute regten sich sehr auf. Die Dynamik setzt sich dann irgendwann und spielt sich ein. Die Leute haben einen Weg gefunden, sind den Fragen nachgegangen und haben die Diskussionspunkte auf den Flipcharts festgehalten. Einige Minuten investieren, aushalten – das hat dann wirklich etwas geöffnet.

(P1 erwähnt ein weiteres Beispiel und betont, wie wichtig es sei, dass interne und externe Kommunikation stimmig sind. Er schlug eine Veränderung vor, es kam viel interner Widerstand und dann fanden die Verantwortlichen einen Weg, weil man ihn zusammen eruierte und umsetzte.)

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

(...) Wenn du in einer dynamischen Welt der statische Punkt bist, dann gibt es dich nicht lange. Solche Sachen musste ich bereits diskutieren. Mein Glaube und meine Erfahrung ist,

dass sich Change aus etwas heraus ergibt. Ausser natürlich, wenn ein Amt von aussen kommt und sich die Rahmenbedingungen ändern, dann musst du halt mitmachen. Das ist aber auch eine ganz andere Legitimation. Dann kann ich sagen: «Das ist nicht mein Bier. Ich muss das einfach umsetzen.» Dann geht die Kaskade los. (...)

Ein Change, der organischer ist, der aus dem Betrieb oder Organismus herauskommt, da muss man darauf hinweisen, dass da irgendwann etwas kommt. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Es ist eine Frage der langatmigen Planung. Das brauchst du. Wenn irgendwelche Steeringboards oder Gremien wie die Geschäftsführung verpassen, welche Trends am Werk sind, welche «Issues» es gibt in dieser Welt und du dann schnell reagieren musst, ist das schlecht. Das kann viel beschädigen, weil der Change bereits läuft. Es ist wichtig, früh Räume für Change zu öffnen. (...) Ich glaube, dass dies Führung im Sinne von Leadership, aber auch von «Governance» sehr prägen wird. Ich glaube, dass der klassische Manager und «Troubleshooter» ausgedient hat. Da bin ich mir immer sicherer. Zumindest in meinem Bereich.

(P1 geht auf Nachfrage auf seinen Vorgänger ein, der einer anderen Generation angehörte und viel Wert auf Präsenz und Stabilität setzte, was sich negativ auf die Weiterentwicklung der Organisation auswirkte, weil der Blick von aussen fehlte. Die änderte sich, als P1 die Geschäftsführung übernahm.)

Planung ist extrem wichtig in einer Zeit, in der du nicht alles planen kannst. Man muss in die Welt schauen und man muss die Welt interpretieren. Mein Vorgänger war Mikromanager und hatte für alles Checklisten (...). Das ist vorbei. Das hat mit der «freien Wildbahn» nicht viel zu tun. Ich glaube, dass du nur gewinnen kannst, wenn du auf den Menschen, sein dynamisches Umfeld und seinen Lebensraum fokussierst. Dann bist du an einem Ort, wenn sich etwas verändert und fragst, wie gehen wir damit um. Und dieses Wie ist schon in sich multipel. Du kannst ganz viele Optionen miteinander denken und du kannst dich auf einem sehr schöpferischen Weg für die beste entscheiden. Ob es die beste war, siehst du sowieso erst nachher. Ich glaube, dass du damit den Mitarbeitenden psychologische Sicherheit gibst, damit sie nicht überfahren werden, damit sie nicht übersteuert werden, damit sie nicht als Idioten behandelt werden, das ist für mich essenziell. Mein Menschenverständnis ist ganz klar horizontal. (...)

(Nachfrage zur psychologischen Sicherheit. P1 geht darauf ein, welche Bedeutung psychologische Sicherheit für ihn hat und wie er sie kultiviert, damit sich die Mitarbeitenden sicher fühlen. Er vergleicht Leadership mit japanischer Schwertkunst und betont, dass es wichtige Prinzipien gibt, die jederzeit eingehalten werden sollten. Er betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein vom eigenen Tun zu haben und dieses immer

wieder kritisch zu reflektieren, weil es im beruflichen Kontext Abhängigkeiten gibt und das eigene Tun gravierende Konsequenzen für andere haben kann. Auf Nachfrage geht P1 detaillierter auf Interessenskonflikte und Mikromanagement ein. Er hebt hervor, dass Leadership ein grosses Thema in seiner Organisation ist und dass es fundamental ist, dass Vorgesetzte wissen, dass es verschiedene Rollen, Stile und Zugänge rund um Leadership gibt. Nachfrage zu den drei wichtigsten Kompetenzen für Change.)

Zu den Skills gehört sicher Klarheit: Du musst dir eine Übersicht generieren, die gibt dir niemand, indem du in die Welt schaust, Zeitung liest, interessiert bist an dem, was passiert und so weiter. Das Bild muss nie perfekt sein, es kann hinreichend sein. Dann sind Prioritäten wichtig: Wissen, was wann kommt und was wir wann machen. Das ist quasi vom Statischen zum Dynamischen – du musst eine gewisse Richtung haben. Und wenn du eine gute Strategie hast, eine gute Vision, dann sagt sie dir das. Da musst du auch interpretieren, aber sie sagt dir das grundsätzlich. Und dann hartnäckig das Ganze durchboxen, wenn es sein muss. (...)

(Nachfrage zu Tipps für eine Führungskraft kurz vor einem Change.)

(...) Du kannst nicht alles berücksichtigen, aber gibt es eine Grundantizipation? Ich behaupte, ich habe das immer ein wenig und ich bin ein sehr positiver Mensch. Es schadet nicht, diese zu haben. Dann bist du sehr viel gelassener, weil du dir eine Möglichkeit generiert hast, um im Sturm, wenn alles losgeht, den Wissensvorsprung zu nutzen. (...) Das ist so ein goldener Tipp, den ich habe. Und wenn es losgeht, musst du wie eine Gebetsmühle, immer wieder das Gleiche, mantrahaft wiederholen, bis es ankommt. (...)

(P1 führt aus, wie wichtig es ist im Change die menschliche Ebene zu aktivieren und Erfolge zu feiern. In seinen Augen gewinnt man, wenn man «das Ganze auffängt», weil Veränderungen dann nicht verpuffen. Er ist überzeugt, dass man viel verliert, wenn man die menschliche Ebene und das Zelebrieren von Positivem unterlässt. Es braucht ein symbolisches Ritual dafür. Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.3 Interview mit P2 vom 22. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Ich möchte erinnert werden als einer, der die Dinge weiterbrachte, also innovativ war, neue Ideen und neue Projekte kreierte, aber auch gut im Umgang war, dass man also gerne mit mir zusammenarbeitete. So möchte ich in Erinnerung bleiben.

(Nachfrage von P2, ob er mehr ausführen solle. Er entscheidet sich dann aber dagegen, als die Interviewerin antwortet, dass die Aussage klar sei, er aber gerne ausführlicher sein dürfe.)

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt und wie bist du damit umgegangen?

(P2 gibt sehr viele Beispiele, bleibt aber an der Oberfläche und erwähnt Details, die Rückschlüsse auf die Organisationen ermöglichen, weshalb hier stark zusammengefasst und paraphrasiert wird. Für P2 hängen private und berufliche Veränderungen zusammen. Er erwähnt Jobwechsel, Wechsel von Vorgesetzten und die Geburt seiner Kinder.)

Was Change anbelangt, sind wir mitten in einer Organisationsentwicklung und da wirke ich in meiner Funktion innerhalb eines strategischen Organs mit. Wir legen verschiedene (Abteilungen) zusammen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Das ist ein langer Prozess: Wir sind bereits seit 2,5 Jahren dran und es wird bestimmt noch 1,5 Jahre dauern und viele Ressourcen beanspruchen, weil es eine grosse Geschichte ist. Es geht um Tausende von Arbeitsplätzen. Wir sind gewachsen. Es kamen Aufgaben, Mitarbeitende und neue Fachbereiche dazu. Es geht um neue Projekte und wir haben neue Kanäle, die wir bedienen.

(Nachfrage, welcher der emotionalste Change war. P2 erwähnt eine kleine Organisation, die reorganisiert werden musste. Die Mitglieder der Geschäftsleitung arbeiteten nicht gut zusammen, was dazu führte, dass sich die Produkte nicht gut verkaufen liessen und viele Leute entlassen werden musste. P2 betont, dass er viel daraus gelernt habe und nicht mehr isolierte Bereiche verantworten wolle, weil man so keine gute Arbeit leisten könne. Geschäftsbereiche müssten zusammengedacht, angepasst und entsprechend weiterentwickelt werden.)

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change-Prozesse? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

(P2 gibt viele Details und Beispiele zum Change-Prozess; die Aussagen werden paraphrasiert und so angepasst, dass sie keine Rückschlüsse auf Organisation und Personen zulassen. P2 unterstützt seinen Chef, der Führungspersönlichkeiten durch den Change führen und den Grossteil der Change-Kommunikation übernehmen muss.)

Mein ganzes Team ist involviert in der Reorganisation, aber wir begleiten die Betroffenen. Mein Team hat keine Verlustängste. Die anderen haben Verlustängste. Ich habe nicht in meinem Team den grossen Change, sondern wir begleiten den grossen Change. Wichtig ist, dass wir gut informieren. Du musst den Schnitt finden zwischen den strategischen Entscheidungen und der Information der Stakeholder. Das ist sehr zentral, aber auch sehr «tricky». Wir achten darauf, dass die Information online zugänglich ist. Nach jeder Sitzung wird das publiziert und es gibt eine Medienmitteilung. Es gibt Informationsveranstaltungen. Und wir gehen mit meinem Chef persönlich bei den betroffenen Abteilungen vorbei, die davon betroffen sind. Es gibt einen Vortrag durch meinen Chef, in dem wir über den aktuellen Stand des Change-Projekts informieren und auch Fragen entgegennehmen, um das auch abzuholen. Wir geben auch die Möglichkeit im Rahmen einer Konsultation, dass die Mitarbeitenden Feedback geben können zu den Ideen, die im Dach kreiert worden sind. Eine Feedbackkultur.

Sobald ein Entscheid da ist, ist die Frage, wann du darüber informierst. Im Prozess wurde geleakt, dass wir da dran sind. Aber wir konnten erst informieren, wo erste Entscheide gefällt wurden und wir uns vornahmen, das nun genauer anzuschauen. Von da zeichneten wir ein Timing auf, um über den Prozess zu informieren. Wir planten eine Organisationsentwicklung und analysierten unsere Stärken und unsere Schwächen. Nach 1,5 Jahren konnte man sich darüber einigen und man entwickelte Lösungen, das sind Pakete. Das sind Projekte wie die Schaffung von (neuen Einheiten), um zusammenzuarbeiten und die Steigerung von Effizienz beispielsweise über die Zusammenlegung von (Abteilungen). Es ist ein langer politischer Prozess. Unter den Führungskräften gibt es Unsicherheiten zu diesem Projekt. Die Mitarbeitenden sind zu weit weg, soviel ich weiss. Manche Führungspersonen werden vermutlich ihre Position verlieren, weil es nur noch einen Direktor oder eine Direktorin geben wird. Die grössten Verlustängste sind also da zu verorten.

(Nachfrage zur Involvierung der Betroffenen und deren Reaktion. P2 betont, dass er und sein Chef sehr viele Gespräche führen und an die Loyalität der Betroffenen appellieren. Das gemeinsame Ziel dürfe nicht aus den Augen verloren werden und schliesslich habe man die

Stärken und Schwächen zusammen erarbeitet und sich dazu geeinigt. Es gibt trotzdem viele Fälle von Illoyalität.)

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

Wir haben ein Kommunikationskonzept für den Change-Prozess erstellt – auf relativ hoher Flughöhe, damit es nicht zu konkret ist. Wir haben Stakeholder:innen und Messages definiert. Wir haben geschaut, dass wir ein einheitliches Wording verwenden für alle Briefe und Dokumente. Das ist eine unglaubliche Koordination, die wir sicherstellen, damit man keine Widersprüche erkennen oder konstruieren kann. Gewisse Wörter mussten wir rausnehmen, damit sie nicht missverstanden werden. Wichtig war auch regelmässiges Informieren. Es galt, intern gleich extern. Alles, was intern ist, kannst du auch extern kommunizieren. Jedes Dokument konnte man beantragen. Es gibt keine Geheimdokumente. Das ist kommunikativ wichtig. Nicht nur die Kommunikation mit (den Abteilungen) war wichtig, sondern auch die persönliche Kommunikation. Das war Chefsache. Der Chef musste da sein und greifbar sein, damit es menschlich ist und die Leute sehen, dass sie Fragen stellen können. Heute wird auf Social Media viel nach aussen kommuniziert, da musst du sofort reagieren. Was auf Social Media veröffentlicht wird, kommt früher oder später auch in den Medien. (...) Du musst kohärent sein in der Kommunikation und auch für ein gutes Monitoring sorgen, das zeigt, wo was passiert.

(Nachfrage zur konkreten Message)

Zu Beginn in der ersten Phase war es sehr allgemein, da wollten wir vermitteln, dass wir künftige Challenges in den nächsten 10 bis 15 Jahren, so wie wir jetzt aufgestellt sind, nicht gut werden bewältigen können. Wir sagten, dass wir effizienter werden müssen und uns besser koordinieren. Im Moment sind wir sehr dezentralisiert. Wir müssen auch effektiver werden und besser zusammenarbeiten.

(P2 gibt Beispiele, welche die Fragmentierung und fehlende Effizienz in der Organisation wiedergibt.)

Beim Treffen mit den Stakeholdern haben wir anhand von Beispielen unsere Botschaft dargelegt. Wir mussten dann je nachdem das eine oder andere Thema ausführen. Und es kamen auch Verlustängste auf, aber wir konnten ihnen aufzeigen, wie sie von der Neuaufstellung profitieren werden. Das Ding ist, dass jedes Dokument, das ich kreierte, dann vielleicht

bei den Medien landet und wenn ich zu beispielhaft bin, ist das riskant. Da mussten wir sehr vorsichtig sein.

(Nachfrage zum Wording)

Zum Beispiel das Wort «Fusion» weckt die Assoziation, dass zwei Firmen fusioniert werden und da kommen Ängste vor Entlassungen auf. Bei uns geht es aber mehr um ein gemeinsames Dach, es kann zwar schon zu Entlassungen kommen, aber das Vorgehen ist ein anderes. Auch das Wort «agil»: Eigentlich wollten wir agil werden. Jetzt geht es aber nicht. Also statt «agil» habe ich mich dann für «flexibel» entschieden. Rational waren die Wörter richtig, aber für die Kommunikation waren sie nicht brauchbar.

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

In (meiner Branche) ist das immer schwierig, zu handhaben. Wir geben dem keinen Raum, es ist ein grosser Change-Prozess. Es ist schwierig. Es ist zwar so, dass manche in Sitzungen und persönlichen Gesprächen emotional reagieren. Wir gehen damit (rational) um. Dort wo es Macht gibt, wird es emotional. Es gibt auch Hahnenkämpfe. Aber sie sind im Rahmen von vorgegebenen Sitzungen, die Teil des Prozesses sind. Dafür sind die Funktionen zu hoch. Man erwartet, dass sich diese Personen selbst wieder einbringen. Ich erlebe es als Begleiter der grossen Sitzungen und finde, es gehört dazu. Wenn du hoch oben bist, wird mehr gekämpft. Die breiten Massen unserer Mitarbeitenden sind nicht so betroffen von diesen grossen strukturellen Veränderungen. Es betrifft mehr die obere Ebene. In den Einzelgesprächen spüre ich, dass Emotionen da sind. Es sind halt Machtstrukturen und da ist das normal. Es ist nicht lösbar. Jemand gewinnt den Machtkampf. Entweder verschwinden diese Emotionen wieder, weil die Veränderungen akzeptiert werden oder es kommt zum Kampf. Man muss versuchen, diesen Kampf zu verhindern, aber es ist nicht garantiert, dass dies gelingt. Man muss versuchen, das aufzufangen, indem man da ist, diskutiert, zusammen Ziele definiert, die Leute mitbestimmen lässt und dann hoffen, dass sie nachher das Gefühl haben, mitbestimmt zu haben. Sie haben verschiedene Möglichkeiten mitzugestalten, aber es gibt am Schluss einen Top-down-Entscheid. Wir hoffen, dass es dann gelungen ist. Dass man sich einigermaßen einig ist und dass es nicht zu viele Widerstände gibt. Bis zu einem gewissen Grad wird es ein Top-down-Entscheid sein und dann ist die Frage, wie sehr das Gefühl da ist, dass die Betroffenen mitgestalten konnten. Aber auch so kann man am Schluss finden, das will ich nicht. Das ist natürlich machbar.

(Nachfrage zu spezifischen Emotionen)

Eher Wut, sie sagen zum Beispiel: «Das bringt alles nichts». Auch Zynismus, sie sagen dann: «Das will man seit 20 Jahren, ist aber nie gelungen». Auch Trauer, ich weiss nicht genau, warum. Angst, da ist vor allem eine Verlustangst. Und ein Gegeneinander, an den Sitzungen sind die einen gegen die anderen. Das ist aber normal in Gebilden, wo es um Macht geht. An Sitzungen geht es darum, möglichst viel Geld für sich herauszuholen. Und das ist dann auch die Emotion.

6. Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

Es braucht eine gute Prozessplanung, damit man weiss, was wann kommt. Es braucht transparente Kommunikation, auch hier intern und extern muss gleich sein. Es braucht eine persönliche Kommunikation: Change ist Chefsache. Der Chef oder die Chefin muss vor die Leute stehen, man kann nicht den (Untergebenen) der Kommunikation schicken, da muss der CEO hinstehen. Man muss die verschiedenen Stakeholder gut abholen, die Botschaften müssen klar sein. Bei der Zusammenarbeit braucht es Diversität. Wir arbeiten mit vielen Abteilungen zusammen, es werden mehrere Personen aus der Kommunikation angehört. Du brauchst ein enges Team, das das begleitet. Wir sind eine Projektgruppe, die eng zusammenarbeitet, damit keine Person allein gelassen wird, es muss alles aus einem Guss kommen. Das sind die zentralen Aspekte. Das würde ich einem CEO sagen: «Du musst auf die Brücke, du wirst viele Gespräche führen, es braucht ein Projektteam, das eng zusammenarbeitet und breit zusammengesetzt ist. Es braucht klare Strukturen, Prozesse und eine Konzeptualisierung.» Das sind die zentralen Elemente.

(Nachfrage zu Kompetenzen bei Führungskräften für die Gestaltung von Change)

Einerseits brauchst du strategische Kompetenzen, um den Prozess aufzugleisen. Du brauchst eine Vision, es muss eine strategische Person sein. Eine Person, die nur Dokumente bearbeitet, kannst du nicht brauchen. Du brauchst eine Person, die eine Vision hat, die strategische Fähigkeiten hat und diese Vision herüberbringen kann. Du musst die Fähigkeit haben, vor Leuten aufzutreten, kompetent aufzutreten und überzeugen zu können. Du musst mit Verve etwas verteidigen können, darlegen können, aufnehmen können. Du brauchst ein Feingefühl, das heisst, du brauchst ein Feingefühl für Leute. Du darfst nicht nur technisch sein, die Leute müssen das Gefühl haben, dass du zuhörst. Aber du musst auch

umsetzungsstark sein. Das sind die zentralen Fähigkeiten. Du darfst nicht zu «nerdy» sein, aber du musst umsetzungsstark sein. Du darfst keine Angst haben vor Entscheiden, weil du merkst, dass dir alles um die Ohren fliegt. Du musst dir dann sagen: «Ich habe einen Plan, ich habe eine Vision, wir haben den Prozess definiert und jetzt gehen wir einen Schritt weiter.» Das sind einige Fähigkeiten. Du hast die ganzen Machtkämpfe und die grossen Sitzungen, da brauchst du schon eine dicke Haut und eine stabile Persönlichkeit. Du siehst, wenn du eine solche Person suchst, hast du nicht mehr viele zur Auswahl. Für grosse Changes, wenn es nicht nur um eine Veränderung in einer Abteilung von 15 Personen geht, da brauchst du überzeugende Persönlichkeiten. Wenn du diese Fähigkeiten nicht hast, dann bist du gescheitert und wenn du sie hast, dann sind die Voraussetzungen gut. Aber es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die ausserhalb sind.

(Nachfrage zu den Einflussfaktoren. P2 erwähnt eine Reihe von externen Einflussfaktoren, die den organisationalen Change prägen und komplizierter machen.)

Wir begleiten diesen Change als Kommunikation eher; als Team sind weniger davon betroffen, aber begleiten ihn. Der hier erwähnte Fall ist eher eine andere Grössenordnung und deshalb schwer vergleichbar mit (kleineren Organisationen), wo die Emotionen vermutlich auch stärker sind. Bei grösseren Organisationen ist natürlich mehr Distanz da.

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.4 Interview mit P3 vom 22. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Ich überlege mir manchmal, was auf meinem Grabstein geschrieben stehen soll und dann sage ich mir: «Glücklich und zufrieden gewesen zu sein und die gesundheitliche Versorgung von Menschen mitgeprägt und nachhaltig verändert zu haben.» Wichtig ist mir auch, dass Menschen um mich herum glücklich waren, dass sie mit mir zusammengearbeitet haben.

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?

Ich beginne bei mir persönlich, ich habe eine spannende Laufbahn: Ich habe die KV-Lehre gemacht und bin in der Informatik gelandet. Dann habe ich über den Zivildienst Einblick

erhalten ins Sozialwesen und habe ich in diesem Bereich gearbeitet. Schliesslich bin ich wieder zurück in die Informatik und mit 26 Jahren entschied ich, noch ein Studium zu machen und habe mich für Soziale Arbeit entschieden. Dieses Rucksackfüllen und dieser Zickzack-Kurs gingen später auch auf. Es war ein mutiger Entschied, mit 26 noch ein Studium zu beginnen (...). Ich spürte, dass es noch mehr brauchte, dass es mir nicht reichte, nur mit Menschen zusammenzuarbeiten und so hing ich noch das Masterstudium an. Im letzten Jahr des Bachelorstudiums arbeitete ich als Praktikant in einer Psychiatrie. Ich konnte dann bleiben und wurde Teamleiter und seit Kurzem bin ich Bereichsleiter. Ich habe mich also im Sinne einer klassischen Karriereleiter in dieser Firma hochgearbeitet.

Das Wichtigste für mich ist die persönliche Entwicklung oder die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist etwas im Leben, an dem du immer dranbleiben solltest. Es ist eine grosse Herausforderung und es braucht viel Energie, aber es ist das Wertvollste, wenn man an sich arbeitet. Gerade nach dem Studium habe ich privat begonnen, zu einer Supervisorin zu gehen, wo ich Fragen wälzen und mich selbst kneten kann. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln und mutige Entscheidungen zu treffen; dann wieder verunsichert zu sein und trotzdem weiterzugehen. Ich würde sagen, das ist mein Umgang mit Veränderung. Ich finde es schön, Veränderungen selbst mitzugestalten und damit sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit, sodass Veränderung nicht einfach passiert und dann «Ups, jetzt muss ich reagieren».

(Nachfrage zu Change im Berufskontext)

Ich habe sehr viele Beispiele aus dem Berufskontext. Zum Beispiel in der Sozialbranche kam am Montagmorgen der Bereichsleiter rein und eröffnete vor dem Team, wer entlassen war und wer in welcher neuen Abteilung werde arbeiten müssen. Wir nannten diesen Tag fortan «Black Monday», weil es ein trister Montagmorgen war. Also ein ganz harter Change, ohne Vorahnung, der Menschen maximal traf und verunsicherte und wo es um Existenzielles ging.

Im Umfeld, wo ich nun seit 5 Jahren bin, gibt es einen stetigen Veränderungsprozess, wo ich auch versuche, mitzugestalten. Es gab auch radikale Veränderungen, wo Angebote geschlossen werden. Das hat mich nicht direkt betroffen, sondern das durfte ich einfach mitgestalten und musste ich möglichst gut hinbekommen. Ich unterscheide gerne zwischen Change und Transformation. Change ist eher hart, da Leute gehen müssen und Abteilungen geschlossen werden. Transformation endet nicht, weil sich da etwas entwickelt. Das ist ein Prozess, der für mich fast nie abgeschlossen ist, weil es um Kultur geht, um Mindsets von Mitarbeitenden, um die Implementierung neuer Werte. Das eine geht nicht ohne das andere.

Es gibt ein cooles Buch mit dem Titel «New Work needs Inner Work», das besagt, dass die äussere Veränderung immer mit der inneren Veränderung in einer dynamischen Balance stehen muss. Du kannst nur aussen etwas verändern, wenn du bereit bist, auch innen etwas zu verändern. Das kann sich auf Menschen beziehen, aber auch auf Organisationen. Beides geht miteinander einher. Das ist vielleicht eine etwas romantische Vorstellung. In der Privatwirtschaft ist man da etwas anders unterwegs. Da heisst es dann einfach: «Stellenabbau – 200 Leute müssen gehen.» Es kommt auch auf die Branche an, ob man mitgestalten kann und möchte. Das ist eine Frage der Führung. Im Gesundheitswesen oder wenn du direkt mit Menschen arbeitest, ist es viel weniger standardisiert. Da braucht es mehr Dialog und kulturelle Themen.

(Nachfrage, welcher Change der emotionalste war)

Seit ich im Change selbst involviert bin und selber mitgestalte und mittrage. Ich bin in einer Sandwich-Position, da gibt es eine Direktion, die Dinge vorgibt und du musst sie für das Team übersetzen. Ganz praktisch: Wir haben eine ziemliche Finanzierungskrise bei uns in der Firma seit Anfang Jahr. Und als ich die Stelle als Bereichsleiter antrat, musste ich als erstes den Teamevent absagen und das traf mich mehr, als Leute zu entlassen, weil das wirtschaftlich klar und begründbar ist. Überall dort, wo du nicht selbstwirksam mitgestalten kannst und das Gefühl hast, dass du dich selber verletzt, da ist Change emotional.

Ein schwieriger Change war auch die Übergabe des Vorgängers an mich, denn der Vorgänger ist immer noch in der Firma und es ist eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten. Persönlich wäre ich sehr froh, nicht mehr viel mit ihm zu tun zu haben; aber praktisch bin ich ihm bei vielen Themen immer noch sehr ausgesetzt. Ich glaube, dass solche Themen emotional nahegehen. Das Emotionale braucht immer am meisten Energie. (...) Vermeintlich kleine Dinge brauchen manchmal viel mehr Energie als vermeintlich grössere Themen.

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change-Prozesse? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

Vor vier Jahren startete ich als Teamleiter und nahm mir sehr viel vor und habe mir sogar Ziele gesetzt. Trotzdem bin ich da relativ blauäugig rein. Ich würde heute vieles anders machen und gleichzeitig würde ich es wieder gleich machen, weil es in dem Moment das Richtige war. Es braucht eine gewisse Gelassenheit, um Erfahrungen zu sammeln und zu Fehlern zu stehen. Diese Gelassenheit hatte ich erst nach einem Jahr. Man muss in dieses Führungsthema eintauchen und irgendwo starten. Dies zu den Anfängen.

Es tut gut, sich spiegeln zu lassen von Freunden oder bei mir auch von der Supervisorin. Was sehr guttut, ist auch, sich von Polaritäten spiegeln zu lassen. Ich bin eher sozial und harmoniebedürftig. Ich schaue, dass es dem Team gut geht. Ich koche Pasta fürs Team, weil sie Freude daran haben. Ich bin viel im Dialog, ich bin viel da, ich trinke viel Kaffee mit ihnen und bin sehr präsent. Ich lasse sie mitwirken. Deshalb helfen mir Polaritäten. Ich habe einen Kollegen aus der Informatik, da gibt es nur 1 und 0 und der kann mir klar erklären, wie er es machen würde und dann denke ich: «liih, du bist so radikal.» Aber es ist genau das, was mir weiterhilft. Oder auch Leute aus dem Controlling, da geht es um Zahlen und da steht es schwarz auf weiss. Dann weisst du genau, ob du nun rot oder schwarz bist. Und die sind so klar. Es hilft, sich mit solchen Menschen abzugeben, um das Bild zu verändern und sich nochmals zu reflektieren.

Wie führe ich im Change? Ich finde es wichtig, dass es nicht nur um Change geht, sondern auch um eine Kulturentwicklung. Dass du dich mit einem Team auf den Weg machst und Dinge ausprobierst. Es braucht Vertrauen und eine gewisse Teamkultur. Und es braucht auch physische Präsenz. (...) Es braucht auch vereinzelte Rituale mit dem Team. Immer vor dem Wochenende rauche ich mit einer älteren Kollegin aus dem Team eine Zigarette und frage, wie es geht. Das braucht es, um die Leute zu spüren und zu wissen, wie sie unterwegs sind. Fragen nach dem Wohlergehen ist gut investierte Zeit. Es braucht auch Klarheit, wohin es geht, auch wenn man selbst nicht genau weiss, wohin es geht. (...) Und dann zu sagen: «Ok, das ist klar. Dorthin gehen wir.» Und dies auch immer zu wiederholen. Die Rückmeldung war dann, dass sie so erfreut waren, wie klar ich war in meinem Statement, obwohl ich dachte, dass ich überhaupt nicht klar gewesen war. Da sein und präsent sein.

Wichtig ist auch der Mut, nicht den idealen Weg zu wählen, weil der andere Weg noch weniger ideal wäre. Man muss manchmal auch Situationen «reframen», weil sich schwierige Themen nicht perfekt lösen lassen und auch dazu stehen. Es braucht das Bewusstsein, etwas aktiv beizutragen und nicht passiv werden und die Dinge einfach passieren lassen. Ich mag auch agile Methoden, um mal etwas anderes auszuprobieren. «Fail fast» und wenn etwas nicht funktioniert, es wieder anders machen. Im Coaching spricht man auch von «paradoxen Interventionen». Unsere Erfahrungen führen zu bestimmten Werten und durchs Ausprobieren und damit durch neue Erfahrungen entstehen neue Werte. (...)

(Nachfrage zu Involvierung des Teams. Als Erstes macht P2 Ausführungen zu Partizipation und Lohntransparenz, die hier nicht relevant sind.)

Was ich versuche, ist, einen guten Rahmen zu stecken, sodass ich weiss, dass das Ergebnis das ist, was die Organisation braucht und sich das Team gleichzeitig austoben kann. Und da mische ich mich dann auch nicht ein. Es braucht dafür aber eine sehr gute

Fehlerkultur, damit die Leute zu Fehlern stehen und es beim nächsten Mal besser machen. Eine Kollegin und ich nennen das auch «Feintuning» und so finden wir heraus, wie etwas gemeint war. Es geht um Dialog. (...)

Wichtig ist, das Team einzubeziehen und gewisse Themen immer wieder anzusprechen. Aber auch abzugeben und zu sagen: «Das entscheidest du. Das ist dein Entscheid.» Das braucht am Anfang etwas Zeit, um loszulassen. Gerade am Anfang, wenn man neu ist und alles gut und selber machen möchte, da reisst man die Dinge eher an sich. Manchmal reiße ich Dinge an mich, um sie dann wieder loszulassen. Ich erhöhe die Komplexität, um sie dann wieder zu reduzieren. Wichtig ist einfach, dass ich ab und zu involviert werde. Und wenn sie das nicht tun, gehe ich wieder einmal auf einen Kaffee vorbei. (...)

(Nachfrage zum laufenden Change-Prozess)

Wir sind ein Bereich mit 30 Leuten und da gab es einen Change-Prozess, den ich sehr kritisiere. Er wurde sogar extern begleitet. Am Ende resultierte daraus, dass mein Vorgänger ging und ich übernahm. Es gab eine schwierige Dynamik. Es ging immer ums Kader und wenig ums Team. In meinem Team haben wir es selbst gemacht. Einer ging dann und ich machte mir kurz Sorgen. Die Person ging und war aber sehr zufrieden. Und es kamen dann zwei neue Leute hinzu und die taten dem Team sehr gut. Neue Leute können sehr wertvoll sein. Es kommen auch nicht alle mit. Change ist mit Umbruchstress verbunden, es können nicht alle mitkommen. In diesem Veränderungsprozess hatte ich genug Zeit und die Resultate waren cool. Als Bereichsleiter habe ich es nun aber mit einem radikalen Change zu tun, für den wir weniger Zeit haben und wo es auch um Finanzierung geht. Da gibt es externe Treiber, die den Change vorantreiben; da müssen wir schneller entscheiden und da sind wir intensiver unterwegs. Unsere Sitzungen sind wöchentlich, wir arbeiten eher iterativ. Wir entscheiden heute, was morgen einen Mehrwert bietet. Das war eine sehr herausfordernde Zeit. Das Schöne ist jedoch, dass man jetzt die Kulturveränderungen sieht. Damit sind wir beim Thema «Quick Wins»; also kleine Sachen, die funktionieren, sollen gefeiert werden. Es braucht dieses Vertrauen, dass Dinge, die entschieden wurden, auch gut sind, gut kommen und weiterhin gut kommen. Ich sage nicht mehr «es kommt gut», sondern «es wird gut, weil wir es gut machen». (...)

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

Zusammen mit den Teamleitungen bilden wir das Kader und da schauen wir zusammen, wie wir kommunizieren, braucht es eine Mail vom Chef und da gehe ich auf die Chefinnen zu. Oder kommunizieren die Teamleitungen selbst in den Teams. Ich beziehe also die Teamleitungen mit ein, denn sie sollen sagen, was am besten ist. Wenn sie sagen «es muss von dir kommen», dann mache ich das. Dann setze ich E-Mails auf und wähle bewusst, an wen sie gehen. Müssen es alle wissen oder nur ein Teil der Belegschaft. Damit ich keine Fehler mache, schicke ich die Mail oftmals an die Teamleitungen zum Gegenlesen, manchmal an alle mit der Frage, ob es klar ist. Und wenn es klar ist, dann geht es raus. So viel mal zur klaren Kommunikation, was passiert. Das geht sehr oft per Mail.

Das Wichtige hier ist aber, dass man präsent ist und da nehme ich die Teamleitungen in die Pflicht. Und schon da merkst du, dass du es nicht allein schaffst, denn es ist keine «One-Man-Show». Man muss die Leute involvieren. Ein Modell hierzu ist das «Watering Hole». Meine Tür ist immer offen. Manchmal klopfen die Leute schüchtern an die Tür und fragen: «Hey, hast du kurz Zeit.» Und ich sage dann: «Ich habe immer Zeit.» Einfach da sein und präsent sein und nachfragen, wie es geht. Das muss man herausspüren. (...) Es braucht sehr viel Zeit und die hat man nicht immer. Ich muss schon auch produktiv arbeiten. Aber eigentlich ist genau dieses Vorgehen produktiv, weil du die Leute abholst. Natürlich erzähle ich auch, wie es mir geht und stehe dazu, dass ich gefordert bin.

Der O-Ton zu Sachinformationen ist sehr wichtig. Wir arbeiten in einem sehr heterogenen Umfeld: Wir haben einen Werkstattleiter, wir haben eine Fachpsychologin, wir haben Jobcoaches im ersten Arbeitsmarkt. Wir haben ein breites Berufsfeld. (...) In diesem breiten Umfeld sind die Interessen maximal unterschiedlich. Gerade kürzlich hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, dass sie meine Mail nicht gelesen hat oder nur quergelesen, weil sie davon ausgeht, dass ich auf sie zugehen werde, falls es dann doch wichtig wird. Aber das ist in Ordnung. Sie macht einen guten Job und nimmt mich wahr und umgekehrt.

Wichtig ist mir, die Kommunikation auch zu leben. Das, was man schreibt, auch zu leben. Dafür muss du vor Ort sein, die Teamleitungen müssen gewisse Dinge in ihren Teams auch ansprechen und immer wieder zum Thema zu machen. (...)

(Nachfrage zu der Vision)

Wir haben Leitbilder, aber die liegen verstaubt in einer Ecke. Wir definieren nicht im klassischen Sinne eine Vision, sondern erarbeiten ganz praktische Ideen, an denen wir arbeiten

möchten. Wir verabschieden gerade eine Vision auf Direktionsebene. Es kommt darauf an, wie man Change definiert. Die Firma befindet sich in einem grossen Umbruch, der jede Facette betrifft inklusive Digitalisierung, Personalstrategie und alles. Und in diesem Prozess gibt es viele kleine Changes. Ich halte nicht so viel von grossen Visionen; ich möchte lieber agil und iterativ arbeiten, sodass nächste Woche einen Mehrwert bringt, was wir heute entscheiden. Gleichzeitig braucht es ein grosses Zielbild, aber das wird gerade betrübt durch die Finanzen, weil dies im Moment ein vordringliches Problem ist. Denn, wenn wir nicht gut arbeiten, gibt es uns in einem Jahr nicht mehr. Da ist es momentan sehr schwierig, eine Balance zu finden. Als ich im April übernommen habe, sind sehr viele Themen aufgebrochen. Da ging es in erster Linie darum, nicht durchzudrehen, sondern sauber zu packen und zu priorisieren.

(Nachfrage zu grossem Zielbild. P3 erläutert das Zielbild, das hier nicht wiedergegeben wird, weil es Rückschlüsse auf die Organisation ermöglicht. P3 erwähnt, dass er und sein Team bei scheinbar simplen Dingen wie People Placement und der Zufriedenheit der Mitarbeitenden ansetzen möchten, weil diese momentan Priorität haben.)

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

Wenn Change keine Reaktionen auslöst, dann ist es kein richtiger Change. Oder es geht um ein Team, das so gut vorbereitet ist, um es zu antizipieren und mitzugestalten; dann ist es «Daily Business» und nicht mehr Change. Also, es gibt hoffentlich heftige Reaktionen und es ist mit Schmerz verbunden. Dessen kannst du dir bewusst sein. Und wenn es dich erwischt, dann kannst du nichts dafür, dass es emotional wird. Es wäre sogar komisch, wenn es nichts mit dir machen würde. Es würde vielleicht sogar zeigen, dass du nicht mehr menschlich bist. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden. In manchen Situationen reagiere ich sehr diplomatisch und kann mich sehr gut anpassen wie ein Chamäleon. Das hat den Vorteil, dass es diplomatische Immunität schafft. Es zerreisst mich oftmals im Nachhinein. Der Körper reagiert stark, es ist nicht nur der Kopf, der sagt: «Nein, das geht doch nicht.» Die Ironie ist ja, dass wir im beruflichen Coaching von Menschen genau dies ansprechen: «Wie reagiert denn euer Körper eigentlich?» Und dann merkst du, wenn du selbst so weit bist.

Wie waren die Reaktionen? Es gab Leute, die schreiend aus dem Zimmer liefen an Sitzungen. Ich selbst habe das nicht so stark erlebt, sondern vielmehr davon gehört. Es gibt Leute,

die weinen oder auch grosse Freude haben, die lachen, weil es auch ein schöner Change sein kann. Es gibt Leute, die still sind und sich nicht trauen, etwas zu sagen. Und da gehst du vielleicht mal nachfragen. Es ist wichtig, die Emotionen zuzulassen. Es ist ein schmaler Grat. Denn im Change heisst es immer, es sei wichtig, die Leute mitzunehmen. Es ist schön, wenn man den Leuten eine Chance gibt, mitzukommen. Aber es gibt Leute, die können nicht mitkommen und es gibt Leute, die wollen nicht mitkommen. Dort die Grösse haben, zu sagen, dass sich die Wege nun trennen. Denn da hatte ich selbst gerade eine schlechte Erfahrung, dass man gewisse Leute dann einfach mitschleppt. (...) Es schmerzt mich aber, es macht mich wütend und ich habe dann ein Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn Angebote boykottiert und blockiert werden. Dann sind Menschen mit Problemen direkt davon betroffen, nur weil eine Führungsperson nicht über den Tellerrand schauen und 20-jährige Traditionen aufgeben kann. Das Fazit ist, dass Emotionen wichtig sind, aber es ist auch wichtig, sachlich im Thema zu bleiben an Sitzungen. Es braucht eine gute Kontrolle und eine gute Balance.

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

Die Kompetenzen, die es braucht, sind die Themen, die du bereits angesprochen hast: Kommunikation, Klarheit, Entschiedenheit und ich glaube auch, die persönliche Entwicklung. Das ist ein Thema, das nie abgeschlossen ist. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren, Feedback einzuholen, sich zu spiegeln, «polaritäre» Ansichten einzuholen und auch Erfahrungen zu sammeln. Da haben junge Leute noch wenig davon. Es braucht einen gesunden Zugang dazu. (...) Ein O. K. sein mit sich, ein Aushalten. Es gibt nicht nur die Arbeit, es gibt auch das Leben. Eine bestimmte Leidenschaft für die Sache braucht es aber. Dazu gehört die Kompetenz, Selbstwirksamkeit wahrzunehmen; also zu merken, wenn etwas gelungen ist und diese Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Es ist wichtig, positive Erfahrungen zu machen und diese festzuhalten. Dann gibt es natürlich auch die fachlichen Kompetenzen wie Zugang zur Wirtschaft. Dann eine grosse Portion Mut. Mut zur Lücke und den Mut, eigene Grenzen zu erkennen. Auch den Mut, Fehler zu machen, Dinge anders zu machen und auszuprobieren. Und als vorgesetzte Person ist Leadership natürlich essenziell. Du bist in einem Thema drin, das unglaublich wichtig ist.

Ich habe meine Masterthesis darüber geschrieben, wie Agilität in Organisationen der Sozialarbeit gelingen kann und habe vier Faktoren gefunden, die wichtig sind: das persönliche Mindset, die Denk- und Handlungslogik, die organisationalen Strukturen und die Kultur bzw.

das Mindset der Firma sowie der vorgesetzten Person. Wenn diese vier Bereiche stimmen, dann stehen die Chancen gut, dass Change gelingen kann. Wenn aber nur etwas stimmt, dann wird es schwierig. Wenn du das Mindset hast, etwas zu verändern, die vorgesetzte Person das aber nicht will oder die Strukturen dies nicht zulassen, dann wird es relativ herausfordernd. Ich kann versuchen, in meinem Bereich möglichst viel zu gestalten, aber wenn mein Vorgesetzter nicht mitmacht und mich nicht unterstützt, wenn du keine Rückendeckung hast und kein Vertrauen da ist, wenn die Strukturen nichts zulassen, weil die Organisation sehr hierarchisch ist, dann wird es relativ schwierig. (...) Führungspersonen sind unglaublich wichtig und sind auch der häufigste Grund, warum Leute kündigen. Das ist ein wichtiges Thema.

(Nachfrage zu Empfehlungen für eine Führungsperson, die kurz vor einem Change steht.)

Das Erste ist, dass die Person an ihrer persönlichen Weiterentwicklung arbeiten sollte, also die Persönlichkeitsentwicklung. Dann die äusseren Dinge einer Firma verändern, aber auch die inneren. Das heisst, nicht nur Change, sondern auch Transformation. Beides zusammen. Und Tipp Nummer drei ist, Freude haben, schauen, dass es Freude macht. Es klingt so banal und sie lachen mich in der Direktion inzwischen aus, aber es ist wichtig. Wenn du Spass hast und die Leute sich freuen, hast du gewonnen. Es ist so simpel.

(Nachfrage, inwiefern eine Führungskraft in einer Sandwich-Position Change vorantreiben kann. P3 führt aus, dass Change und Transformation zusammengehören und meint damit, dass Change im praktischen Sinn allein nicht reicht, sondern mit Transformation also dem Reflektieren über Kultur, Dialog und Werte einhergeht. Es ist essenziell, dass die Werte gelebt werden und die Mitarbeitenden spüren, worüber gesprochen wird, weil Worte allein nicht genügen. Sie sollten die Möglichkeit haben, mitzuwirken und mitzugestalten, damit die Veränderungen langfristig etabliert werden und die Dinge künftig besser funktionieren.)

Ich glaube, es ist ein ganzheitliches Thema, das man sehr viel grösser denken muss.

(Austausch über die Unterscheidung zwischen Change und Transformation)

Viele merken gar nicht, was es alles beinhaltet und bedeutet.

(P3 kommentiert, dass Change-Prozesse noch immer unterschätzt werden und dass Change und Transformation eigentlich Hand in Hand gehen. Es brauche einen tiefgehenden Veränderungsprozess.)

Die Ironie ist, dass das VUCA-Konzept schon ziemlich alt ist; schon damals behaupteten sie, dass es so ist und heute behaupten sie es wieder. Darum sehe ich es relativ simpel, es

geht darum, dass du lernst, darin zu leben und gesund und zufrieden darin bist. Und gesund bleibst. Das ist das Entscheidende. Da ist der Faktor Mensch essenziell. Ich gehe davon aus, dass man Change optimalerweise selbst mitgestalten kann. Eben wieder die Selbstwirksamkeit. Und wenn du ein entsprechendes Mindset mitbringst, dann kann es sehr gut kommen und sonst ist es sehr logisch, dass es am Faktor Mensch scheitert. Ich glaube auch, dass ganz viel Change falsch initiiert wird, nämlich aus einer Not heraus. (...) Wenn du als Mensch im heutigen Zeitalter nicht bereit bist, dich auf Veränderungen einzulassen oder damit umzugehen und wenn du dich als Organisation nicht fragst, ob du immer noch die optimale Lösung bist auf dem Nachfragemarkt, dann hast du irgendwann verloren und dann scheitert Change. Weil er nicht intrinsisch motiviert ist, sondern weil er dir übergestülpt wird. Und wir wissen alle, wie wir reagieren, wenn dir etwas übergestülpt wird. Du machst eine Zeit lang mit und dann merkst du: «Ich bin mir zu schade dafür, ich gehe.»

(P3 macht letzte Ausführungen zu persönlichen Erfahrungen. Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.4.1 Interview mit P4 vom 29. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchten Sie von Ihren Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchten Sie hinterlassen?

Mir ist «Sense-Making» sehr wichtig. Wir leben in einer komplexen Welt und es ist wichtig, dass wir sie verstehen – so gut wie möglich. (...) Ich verspreche mir durch das bessere Verständnis der Welt das Zurückdrängen der Angst und der niederen Instinkte, der «Knee Jerk Reactions», die wir vielleicht haben, wenn wir total überfordert sind aufgrund des Tempos von Change (...).

(P4 führt aus, dass sich manche Menschen von ihren Schattenseiten leiten lassen.)

Ich möchte jemand sein, der einen Beitrag leistet, damit wir weniger allein sind, damit wir uns besser orientieren können und deswegen bessere Entscheidungen fällen und es uns deshalb auch gesundheitlich, beziehungsmässig und finanziell besser geht – auch als Land, auch als Welt.

(P4 gibt Beispiele für ihr Engagement im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereich.)

Ich möchte fürs Arbeiten bekannt sein. Für die Spuren im Schnee, die ich hinterlassen habe mit meiner Arbeit. Ich möchte, dass es uns gut geht und ich glaube, dass wir dafür etwas leisten müssen. Ich möchte, dass wir in einem ständigen Austausch miteinander stehen. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Wir sollten verstehen, dass gerade die junge Generation etwas leisten möchte, aber sie möchte auch den Sinn dahinter sehen. Wir müssen also den Sinn offen legen und die Führungsstrukturen interaktiver, iterativer und explorativer machen, um zusammen weiterzukommen.

2. Umgang mit Change: Welche Veränderungen haben Sie (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie sind Sie damit umgegangen?

Ich gehe auf Schlüsselmomente ein. Ein erster Change fand statt, als ich vom (Gymnasium) nach (Ort in Kalifornien) ging. Das ging mit einem Sprachwechsel einher. Das war ungefähr (in den 80er-Jahren) und ich verliess diese Schule, wo der Tenor herrschte «No Future», «Waldsterben», alles war schlimm. Die Schüler waren total überprogrammiert und haben 12 Fächer gleichzeitig jongliert. Alle hatten den Überdross und der Rektor sagte, ihr seid die Elite. Da kam ich nach Kalifornien und es war alles «bright, happy, can do, big». Ich hatte gar keine Worte, um das Dunkle und Schlechte aus der Schweiz artikulieren zu können. Ich war damit beschäftigt, mir Vokablen anzueignen für all die neuen Konzepte und das hat mental eine Art Umbesetzung bewirkt, die ich profund finde. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein sehr konstruktiver Prozess. Ich merkte, dass mein sarkastischer, ironischer Humor drastisch zurückging und ich stattdessen begann, eine sachlich-nüchterne Ebene aufzubauen. Das war vielleicht auch leicht naiv, aber sehr wirkungsvoll. Das führte zum besten Jahr in meinem Leben. Ich habe an der Schule alle Awards abgeräumt. (...) Da wusste ich: «Diese Reise kann noch lange andauern. Ich kann mich gut nach der Decke strecken und meine Talente ausleben.» Dieses Jahr bereitete mir viel Freude.

Ich stand vor der Wahl, in den USA zu studieren oder (das Gymnasium) abzuschliessen. Ich war dann wieder da und es war wieder alles «No Future», das war die damalige Stimmung. Alles wurde schubladiert und war auch etwas uninspiriert. Es war eine sehr gute Schule. (...) Das war halt der Zeitgeist. Ich war an der Universität in den USA aber bereits zugelassen, also entschied ich mich letztlich dafür. Das war eine sehr steile Nummer, das war sehr krass – so was habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Später gab es nur eine andere Phase, die so intensiv war wie die Zeit (an der US-amerikanischen Universität). Ich kam leicht spät ins Semester wegen dieser Verzögerung (im Gymnasium). Ich hatte kein «Housing» und musste mir das organisieren. Das merkte ich mir fortan, dass Logistik sehr wichtig ist bei allem, was man macht. Dann lief alles in einem Elitetempo ab. Ich dachte auch, ich

wäre so gut und besuchte dann alles Elitekurse. Mir wurde dann aber klar, dass das eine ganz andere Vergleichsgruppe war, konnte es aber managen. Es riss mich in einen Sog und Strudel, der selbst an der ETH anders gewesen wäre. Das ist der Unterschied zu Schweizer Schulen. (Die US-amerikanische Universität) war ein Hunger Game. Da wird auf einer Glockenkurve benotet und es wird sehr hart gesiebt. Das habe ich nicht nur überlebt, sondern auch gut abgeschlossen durch unglaublichen Fokus. Danach wieder ein Change. Ich habe in die Schweiz «reloziert». Das war ein fundamentaler Fehler. Ich habe es aus Dankbarkeit getan, weil ich in den USA studieren durfte. Ich wollte der Familie etwas zurückgeben. Ich arbeitete dann bei (Schweizer Bank). Das war allerdings eine gute Zeit. Ich hätte (in den USA) bleiben sollen, denn ich hatte genau das Richtige studiert, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ich hätte bleiben sollen und dann hätte ich halt Amerikanerin werden müssen. Dann hätte ich da meine Karriere verbracht, das wäre eine sehr gute Zeit gewesen. Stattdessen versuchte ich, meine Kenntnisse in der Schweiz einzubringen. Ich denke, dass ich leicht geknickt war. (...)

Das ist jetzt vielleicht ein Bruch und ich rede nicht biografisch. Das Ding ist, dass wir Change ja nicht nur beruflich erleben, sondern auch persönlich. Und das ist äusserst anspruchsvoll. Einstein – oder zumindest wird es ihm zugeschrieben – sagte mal, dass uns bis wir 18 Jahre alt sind, Dinge eingetrichtert werden, die als Common Sense gelten. Und danach haben wir den Rest des Lebens Zeit, um uns wieder zu deprogrammieren.

(P4 reflektiert darüber, was diese grossen Veränderungen für sie bedeuteten.)

Man muss extrem resilient sein – fast wie ein Start-up, denn aus dem Nichts heraus muss man Ressourcen schöpfen, verschiedene Wege zum Ziel eruieren und die Ressourcen einteilen und sollte letztlich mit einem Abschluss und etwas Gelerntem daraus hervorgehen. Ich hatte niemanden, der mich begleitete und unterstützte. Ich habe es komplett allein gemacht. Ich erhielt damals etwas Geld, aber habe auch sehr viel dafür gemacht. Ich ging journalistischen Tätigkeiten nach und traf so auf berühmte Persönlichkeiten. (...) Ich habe diese Zugriffe durch meine Presseakkreditierung sehr ausgenutzt, um «Sense-Making» zu betreiben, sprich die Welt besser zu verstehen.

3. Führung im Change: Was leitet und inspiriert Sie beim Führen durch Change? Und wie bringen Sie Ihr Team zum Fliegen?

Zuoberst steht das kollaborative Problemlösen. Es gab eine Evolution in der militärischen Führung von der Befehlsgebung zur Auftragstaktik. Ein Leutnant hörte somit, was zu erreichen war und wie er es erreichte, konnte er dann selbst mit seinen Leuten bestimmen. Und

dort sind wir stecken geblieben. Bei Clausewitz vor 200 Jahren da ist die Schweiz immer noch. (...) Das ist absoluter Blödsinn mit dieser Auftragstaktik. Wir müssen aufräumen damit. Was im Militär gepredigt wird, ist Gift für die Innovationswirtschaft. Wir müssen beginnen zu sagen: «Nein, das macht man kollaborativ.» «Show me your work», sage ich dem Team immer. «Zeig mir, was du gemacht hast.» Und dann lese ich es und bespreche ich es mit ihnen, weil ich eine neue Perspektive reinbringe. (...) Aber es ist mir noch nicht gelungen. (...) Meine Teams verrennen sich noch immer, geben nach aussen nichts zu oder sagen kryptisch: «Ich brauche noch einen Experten.»

Man muss in einem stetigen, interaktiven, wohlwollenden, propagandabefreiten, zensurbe- freien, nüchternen, hilfreichen Austausch miteinander stehen. Das ist das A und O beim Change.

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist Ihnen wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestalten Sie Ihre Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt Ihre Kommunikation?

(...) Change ist dann interessant und schwierig, wenn man nur ungefähr weiss, was daraus resultieren wird, weil es ein interaktiver, iterativer Prozess ist.

(...) Wenn ich Change mache, dann denke ich 10 Mal mehr darüber nach als die Betroffene. Es stört mich, wenn ich meine Meinung vor einem Gremium darlege, zum Beispiel im Verwaltungsrat, und einen Vorschlag präsentiere und dann darüber abgestimmt wird, wo jede Stimme gleich viel zählt. Meine Stimme sollte nach so viel Arbeit schwerer wiegen. Wir haben in den Gremien und in der Politik, so wie wir sie kennen, noch keine Lösung für dieses Thema. Es gibt zu wenig Respekt gegenüber fundierter Fachmeinung, gerade auch, wenn das Risiko von den Fachpersonen mitgetragen wird.

(P4 führt aus, dass sie ein expandierendes Start-up 2008/2009 wieder abbauen und Leute entlassen musste; sie startete sehr früh mit den Entlassungen und führte drei Entlassungswellen durch. Ein paar Jahre später waren das Unternehmen und sein Wachstum wieder organisch finanziert.)

Bei der Kommunikation mit dem Team war mir eine Sache sehr wichtig: «Es ist nicht eure Schuld.» Ich riss mir ein Bein aus, um den Leuten zu erklären, dass es den Umständen geschuldet war, dass auch nicht nur die Dümmeren entlassen werden und die Besten behalten werden, das finde ich absolut perniziös. Wir mussten auch die Besten entlassen und das war der Sache geschuldet. Wir mussten dafür sorgen, dass wir die Firma vorwärtsbrachten

mit möglichst wenig Leuten und da wurden auch die Besten entlassen. Ich führte ein Gespräch mit jeder Person und lief ihnen im Flur noch hinterher, setzte sie nochmals hin und erklärte nochmals: «Das ist nicht deine Schuld.» Ich versuchte wirklich, es so deutlich wie möglich zu sagen. Daraus resultierten gute Alumni Relations.

(P4 führt aus, dass viele der ehemaligen Mitarbeitenden erfolgreiche CEOs wurden und Start-ups gründeten.)

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

Es gibt zwei Gesichtspunkte. Wir wissen, dass Change schwer ist. Also: «Das Treppenhaus wird am Donnerstag gekehrt und nicht mehr am Dienstag.» Riesige Diskussionen sind die Folge. Aber der andere Gesichtspunkt, den ich habe, ist hoffnungsvoller. Manchmal wird ja gesagt, dass nach einem Nuklearkrieg dann nur noch Kakerlaken auf der Welt sind und alles andere tot. Nein, nein. Der Mensch ist wahnsinnig resilient. Wir sind resilienter als Kakerlaken. Wir können uns rekonfigurieren. Wir haben den Kommunismus, Hitler und die Pest überlebt. Wir haben alles durchgemacht. Ich halte die Change-Fähigkeit von Menschen für sehr hoch. Wenn der Mensch überhaupt etwas kann, dann ist es Change und zwar besser als jedes andere Tier. Man muss den Change halt in der Gesellschaft besprechen.

(P4 geht auf verschiedene kontroverse Themen ein wie Crispr, mRNA Vakzin und ChatGPT und betont die Wichtigkeit, neue Entwicklungen und umstrittene Einführungen öffentlich zu diskutieren und gesellschaftlich zu verhandeln.)

Change braucht wiederholte «Exposure» mit dem «Subject Matter», der den Change betrifft. Wir brauchen ein «Retraining» von unseren Neuronen. Das ist anstrengend. (...) Wir müssen alles neu verorten. Das ist aufwendig und das ist ein Prozess, den wir durchstehen müssen. Ein paar Leute haben sich zurückgelehnt und haben den Prozess einfach laufen lassen. Sie sind jetzt geschockt und sehen nur, was sie nicht bekommen haben und nicht, was sie dadurch gewonnen haben. Für die war es nun sehr viel Change auf einmal, weil sie sich nie daran beteiligt haben. Und nun beschweren sie sich. Change ist aufwendig. Das Leben ist aufwendig. Wir müssen ständig verhandeln. (...) Es braucht den Blick von verschiedenen Seiten auf ein Thema. Das ist ganz wichtig.

(P4 macht Ausführungen zu den Themen Diversity, Equity und Inclusion, Remote Work und das Wirtschaftsleben, das in den letzten Jahren sehr hart und dynamisch geworden ist.)

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es Ihrer Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würden Sie einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

«Empowerment» ist wichtig. Man kann keinen Change umsetzen, auch mithilfe Dritter nicht, wenn es keinen «Sense of Empowerment» gibt. Dazu gehört, dass am Schluss alle gehackt sind. (...)

(P4 vergleicht Change mit einem Drucker, der neu programmiert werden muss.)

Change ist eine Frage von Werkzeugen, von Attitüde, vom «Empowerment» und auch vom Ausprobieren. Pippi Langstrumpf sagte mal: «Das haben wir noch nie gemacht. Also klappt es sicher gut.» Das ist natürlich total absurd, aber es braucht eine Freude daran, Dinge auszuprobieren. Ohne das gibt es keinen Change. Das ist sehr wichtig.

Der Mensch ist wie gesagt sehr lebensfähig und sehr anpassungsfähig. So kompliziert ist es nicht. Und man muss jetzt nicht für alle künftigen Changes einen Kurs besuchen und vorbereitet sein. Das ist nicht nötig. Man kann lernen, zu führen, indem man zum Beispiel in den lokalen Turnverein oder in die lokale Grünliberale Partei geht. Da kann man seine Fähigkeiten niederschwellig und mit wenig Kollateralschäden ein wenig testen. Oder man gründet eine Familie, das ist auch Change. Es wird leicht übertrieben, was es alles braucht. Es geht um eine Attitüde.

Ich spreche gerne in Bildern. Man ist zu Fuss oder im Auto unterwegs in einem Küstengebiet auf einer kurvigen Strasse und es gibt eine Nebelbank. Und man hat den Eindruck, dass man mal einen Leuchtturm gesehen hat, da drüben. Aber jetzt ist er wieder verschwunden. Man muss eine Ahnung haben, wohin die Reise geht (...). Man kann sich nur taktisch die nächsten paar Meter vorwärtsbewegen aufgrund der kurzen Blickdistanz. (...) Man muss das grosse Bild sehen können. Der Rest ist hypertaktisch und sehr handwerklich. Man muss alle Sinne beisammen haben. Man muss aufpassen, was als nächstes passiert. Die grosse Vision macht ein Prozent aus. 99 Prozent besteht darin, den Weg zu finden im Hier und Jetzt. Und dann ist es eine Abfolge von Leistungen und Aktionen, die dahinführen.

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.5 Interview mit P5 vom 29. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Mir sind zwei Dinge wichtig in meiner Führungsrolle: Das eine ist «Psychological Safety». Ich möchte ein Team haben, das proaktiv auf mich zukommt und Dinge «flaggt». (...) Wir haben Patienten, also Leute, für die wir Verantwortung haben. Ich möchte ein Umfeld haben, in dem man immer über alles reden kann.

Und wie möchte ich wahrgenommen werden? Als jemanden, bei dem die Tür immer offensteht, der «approachable» ist, der nahbar ist, mit dem man gut reden kann. Ich werde vom Team als Strategie beschrieben. Es ist mir wichtig, eine inspirierende Komponente zu haben und damit die Leute sehr direkt zu «challengen» und, was natürlich mit der «Psychological Safety» einhergeht, immer im Verständnis, dass uns das dient, um als Team und als Individuen zu wachsen. Das fördere ich es sehr in meiner Teamkultur. Ich «challenge» sie, aber fordere sie genauso oft auf, mich zu «challengen» in allen Dingen, die ich mache. Wir begegnen uns auf Augenhöhe.

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?

Der grösste Veränderungsprozess war vermutlich ein innerer Prozess. Das war der Entscheid, dass ich keine Forschung mehr betreibe, sondern in die Industrie gehe. Das war ein Prozess, der für mich ganz stark aus einem «Weg von» kam. Denn in der Forschung hatte ich einen Chef, der eine Katastrophe war. Da war sehr viel Druck – zum Beispiel wurden am Morgen des 24. Dezember eine Deadline gesetzt für den Abend kurz vor Weihnachten. Er hat sehr viel Druck ausgeübt und war inkonsistent in seiner Führung, was zu Turbulenzen im Team führte. Er war ein unglaublich gutes Beispiel und Learning dafür, wie ich es nie machen würde. Es war ein massgeblicher Entscheid, die Forschung zu verlassen. Denn es war so ein Muster zusammen mit dem Publikationsdruck, den du hast in der Forschung. Nachdem ich von dieser ursprünglichen Vision getrieben war, in die Forschung zu gehen, um Gutes für die Patienten zu bewirken, schlug ich auf dem Boden der Wahrheit auf. Denn es steckte wahnsinnig viel Politik dahinter. Du musstest die richtigen Leute in den Journals kennen, um deine Publikationen gut positioniert zu haben und das stimmte für mich so nicht. Da entschied ich, in die Industrie zu gehen – ursprünglich aus dem Gedanken heraus, dass ich bereits mit der Pharma zusammengearbeitet hatte und das war schrecklich gewesen. Ich

gab mir dann ein Jahr, um herauszufinden, ob es wirklich so schrecklich sein würde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Gleichzeitig reizte es mich, meinen Horizont zu erweitern und die andere Perspektive zu verstehen. (...) Dieser Wechsel war sehr spannend, denn die Reaktionen auf Forschungsseite vielen sehr negativ aus im Sinne von: «Oh, du wechselst auf die böse Seite.» Es ist krass, wie sehr du in der akademischen Welt von den negativen Bildern über die Pharma beeinflusst wirst, die bereits an der Universität verbreitet werden. Ich habe diese Bilder bei mir selbst dann revidiert. Ich merkte dann, dass ganz viele Dinge, die ich glaubte, in Wahrheit ganz anders waren und «Misconceptions» gewesen waren. Das ist die persönliche Entwicklung.

Pharma hatte in den letzten 10 Jahren unglaublich viele Wechsel. Bei mir spezifisch war es so, dass sich durch (den Aufkauf einer anderen Firma) die Zahl der Mitarbeitenden verdoppelte. Vorher orientierte sich das Unternehmen an wenigen Ländern und mit dem Aufkauf der anderen Firma hatte es plötzlich Zugang zu neuen, grossen Märkten und das war eine riesige Umstellung. Mein Team wurde komplett umgestellt und ein Drittel der Mitarbeitenden wurden entlassen. Zwei bis drei Jahre lang gab es sehr viel Change. Ich hatte in vier Jahren vier verschiedene Vorgesetzte. Auf allen Ebenen gab es wahnsinnig viele Wechsel. Ich bin jedoch jemand, der Wechsel mag. Initial war ich zwar schockiert, weil ich nicht wusste, wie man das in der Pharma umsetzt. In der Forschung wirst du ja grundsätzlich nicht entlassen. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Für mich ergaben sich sehr viele gute Möglichkeiten, in neue Positionen zu rutschen und so betrachtete ich dann auch das Ganze.

In Führungspositionen hast du viele Leute, die Change mögen und gern schnelle Wechsel haben und dann glauben, dass alle Menschen Change mögen. Meine Erfahrung ist, dass sie zwar sagen, dass sie Wechsel mögen, aber für viele ist es wirklich schwierig, mit den Wechsel nachzukommen. Es kriert sehr viel Unsicherheit und Disruption.

Ich würde grundsätzlich sagen, dass du bei uns oder in diesem Feld selten länger als zwei Jahre auf einer Stelle arbeitest. Wenn das in einer Firma so gehandhabt wird, dann sagen sich die Leute nach 1,5 Jahren, dass sie die Arbeit nun gut erledigen und Zeit für etwas Neues ist. Es ist aber selten so, dass sie ihre Aufgaben so gut beherrschen, dass ich sie in eine andere Rolle transferieren kann. Ich arbeite viel mit «Assignments» und projektbedingten «Assignments» und schaue immer, dass alle in meinem Team über einen «Stretch» verfügen. Eine in meinem Team möchte aber gar keine grosse Weiterentwicklung und ich erklärte ihr, dass unser Team den grössten Wachstumsdruck von allen hat und dass ich bei ihr schauen möchte, worin sie besser werden kann. Da geht es stark darum, wie du jemanden in die Selbstreflexion kriegst.

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

Ich gebe ein konkretes Beispiel. Als ich das jetzige Team übernahm, merkte ich, dass die Strategie nicht sauber aufgesetzt war. Es gab einen «Gap» zwischen «Business Opportunity» und der effektiven Arbeit des Teams. Mein Approach ist, dass ich mit den Leuten immer rede und zu verstehen versuche, was die einzelnen Positionen sind. Wichtig ist hier, dass wir uns alle in dieselbe Richtung bewegen. Also fragte ich das Team, was sie genau machen bei den Ärzten, was sie kommunizieren und wo sie die Schwerpunkte setzen. Und da merkte ich relativ schnell, dass wir bei den 15 Mitarbeitenden 15 verschiedene Approaches und damit Messagings im Feld haben. Es war keine Strategie vorhanden, die musste erst etabliert werden.

Gleichzeitig hatte das Team sehr viele Themen innerhalb. In der ersten Woche waren es drei Leute, die sich bei mir ausgeweint haben. Das hatte ich nicht erwartet aufgrund des «Seniority Levels». Aber das war ein Mix von persönlichem Stress und Stress untereinander im Team. Da war mir klar, dass es einen kompletten Change im Team brauchte. Gleichzeitig waren die Leute total verunsichert in dem, was sie machten. Ich konnte ihnen dann natürlich nicht sagen, dass das, was sie vorher gemacht hatten, scheisse war. Das stimmte so natürlich nicht, aber das hätte rasch die «Perception» werden können. Was ich dann mit ihnen machte, war, die Fakten zu schaffen und diese transparent zu kommunizieren, die Reaktionen abzuwarten und dann ein Feld schaffen zum Ko-Kreieren. Wir schauten zusammen die Zahlen von der Sales-Seite, die vorhandenen «Opportunities» sowie die effektive Arbeit an und zogen Schlüsse daraus. Ich gab den Leuten dann auch Zeit dafür. Meine Erfahrung ist, dass die Leute dann von sich aus relativ schnell Veränderungen wollen. Ich glaube, dass es initial hilft, sich mehr Zeit zu nehmen und den Leuten mehr Raum zu geben, um Ideen zu entwickeln und um die Intelligenz der Masse zu nutzen, um den Weg zu finden. Ich weiss im Kopf natürlich, wo ich hingehen möchte, aber so habe ich Zeit, zu antizipieren, welche «Objections» kommen werden und kann die Leute auf den richtigen «Frame» vorbereiten. Aber das Team ist intelligent und ich muss natürlich auch herausfinden, was kritisch für mich ist und mich darauf fokussieren.

Der Teamaspekt ist für mich in Change-Prozessen sehr wichtig. Einerseits gibt es den inhaltlichen Aspekt, wo wir uns einig sein müssen, aber andererseits ist die Frage, warum wir zusammenkommen und wie wir die Probleme lösen. Da arbeite ich gerne mit Team-Charter-Prozessen. Wir schauen, warum wir zusammen arbeiten und was das gemeinsame Problemverständnis ist, aber auch, welche Wertestruktur wir haben und welche Werte wir als Team leben wollen. Da wurde beispielsweise gesagt, dass dem Team wichtig ist eine gute «Partnership» zu haben. Aber als ich fragte, was genau «Partnership» ist für jede einzelne

Person, stellten wir einen «Mismatch» zwischen den Leuten fest, der auch zu den Konflikten geführt hatte. Es ist wichtig, auf diese sachliche Ebene zu kommen, um sich als Team zu einigen, wie man zusammenarbeiten möchte. In unserem Fall war es die gegenseitige Unterstützung. Wir haben dann in Gesprächen zusammen klar geregelt, wie wir uns Feedback geben, welche «No-Gos» es gibt, wie wir uns «accountable» halten und wann unser Wertesystem verletzt wird durch die Art, wie wir es machen.

Wenn ich nun an Changes denke, die ausserhalb meines Einflussbereiches waren, dann ist eines meiner grössten Learnings, dass die Sprache, die du brauchst, eine unglaubliche Macht hat. Wer Change kreiert, liebt oftmals Change und verwendet eine Sprache, die auf Veränderung fokussiert und aufzeigen möchte, was neu und besser ist. Die Leute im Team hingegen denken: «Boah, schon wieder eine Veränderung!» Dort kann man sehr viel abfangen, indem man die Sprache anpasst und den Leuten aufzählt, was alles gleich bleibt und was sich alles nicht verändert. Es muss einfach balancierter sein. Denn vorerst wird einfach unglaublich viel gleich bleiben. Und wenn ich sehe, dass Veränderung von aussen getrieben werden, dann versuche ich einfach, beides zu kommunizieren.

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

Der innere «Frame» ist der wichtigste. Ich muss im Klaren darüber sein, welche «Key Message» ich transportieren möchte, aber nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Weil wenn du Leuten kündigst, dann gehst du nicht euphorisch rein. Dort also klar sein, was ich eigentlich kreieren möchte. Möchte ich die Leute begeistern oder nachdenklich machen oder zum Reflektieren bringen. Was ist das, was ich auf der emotionalen Ebene kreieren möchte und was ist auf der inhaltlichen Seite die Message.

Ich erlebe es oft, dass Change-Situationen sehr «fluffy» sind. Es werden die «Big Corporate Buzzwords» genannt und natürlich ist es wichtig, eine Vision zu haben. Eine Vision ist immer Nominalisierungen und Buzzwords und grosse Dinge. Aber es ist auch wichtig, Bilder zu schaffen, die für die Leute konkret sind. Wenn man also von einer Restrukturierung spricht, sollte man nicht darüber sprechen, was bei der Zusammenarbeit dann alles besser wird und die Leute denken dann: «What the fuck? Ich verstehe nicht, was es ist.» Man sollte relativ schnell konkret werden, was es spezifisch bedeutet. Was ich jeweils mache, ist nicht nur vom Change reden und vorgeben, auf alles eine Antwort zu haben, sondern auch transparent darüber sein, was man noch nicht weiss. Das hat mit «Psychological Safety» zu tun.

Unsere Vision ist momentan, die Zusammenarbeit mit den Ländern anders zu gestalten. Wir haben zwar verschiedene Ideen, wissen aber noch nicht, wie wir es de facto anders machen werden. Da sollte man ganz klar «vokalisieren», dass alle mitverantwortlich sind für die Veränderung und dass die Leute gebraucht werden, um Ideen zusammen zu ko-kreieren. Dafür müssen sie am Prozess teilnehmen und sich einbringen. Du kannst nicht alles auf die Leute abwälzen, aber es ist wichtig aufzuzeigen, dass Change nicht etwas ist, das «mit dir passiert», sondern dass wir alle Teil der Veränderung sind und es uns alle betrifft. Es ist wichtig, im Team anzusprechen, dass die einen Begeisterung empfinden und es bei den anderen noch Unruhe gibt. Das bespreche ich vorher auch im 1:1 und hole so jede Person einzeln ab. Bei grösseren Changes kann ich natürlich nicht mit allen individuell sprechen. Dann spreche ich mit einem Sample davon und versuche herauszuspüren, was da ist und es dann in der Kommunikation anzupassen.

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

Alles, was der Mensch an Emotionen zu bieten hat, begegnet mir im Beruf. Was du als Person an Emotionen öffnest, begegnet dir dann auch. Ich habe einen Coaching-Hintergrund und für mich sind Emotionen immer gut, egal welche es sind. Denn sie zeigen auf, was gerade ist. Ich möchte es also mit anderen anschauen und die Emotionen transparent teilen. Ich versuche natürlich auch, meine Emotionen zu teilen, um nicht vorzugeben, dass ich alles weiss. Ich sage auch, wenn mich etwas verunsichert oder traurig macht. Ich wechsele jetzt meine Stelle, da sind mir sehr viele Emotionen begegnet. Ich habe schon alles erlebt von Trauer, über Wut bis zur Resignation, weil sie keine andere Möglichkeit sehen ausser der Akzeptanz. Typisch sind die vier Phasen der Trauer oder die vier Phasen der Veränderung. Das ist etwas, was dir in jedem Change passiert oder wenn sich das Team verändert. Ich nutze diese vier Phasen aktiv in meiner Teamführung. Wenn ich ein neues Team zusammensetze, weiss ich, welche Phasen mich erwarten und in welcher Phase die ersten Konflikte auftauchen. Ich pushe dann auch aktiv, damit von Anfang an alle Konflikte auf dem Tisch sind. Das ist initial manchmal nicht so angenehm, aber es ist langfristig vorteilhaft, weil damit innerhalb des Teams eine grosse Klarheit und Sicherheit geschaffen wird, dass nichts hintenrum besprochen wird.

Wie gehe ich damit um? Ich validiere und wenn ich merke, dass jemand zu lange negativ ist oder im Negativen bleibt, dann gebe ich dem Raum und Zeit und dann «challenge» ich die Person und versuche sie in die Verantwortung zu nehmen. Ich frage dann kritisch nach, wie

sie dem Team hilft mit ihrer Haltung und was das Team nun von ihr bräuchte und versuche so, die Leute in die Selbstreflexion zu bringen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich selbst offen und transparent bin.

Einmal im Monat haben wir ein Meeting, das wir «Dirt under the Carpet» nennen. Es ist das gleiche Konzept wie «FuckUp Nights». Der «Frame» ist, zu zeigen, was wir lieber unter den Teppich wischen möchten, und es miteinander zu teilen, damit andere nicht denselben Dreck bei sich anhäufen. Ich versuchte auch, mehr «Senior Leute» reinzuholen. Es geht darum, dass wir alle Fehler machen und das ist ok. Es ist auch ok, frustriert zu sein. Das Mindset soll sein, dass wir das Problem zusammen lösen können. Niemand ist im Endeffekt allein verantwortlich. Wir alle haben diese Momente, in denen wir nicht wissen, wie wir das Problem lösen sollen. Dann können wir die Intelligenz des Teams anzapfen. Solche Dinge helfen bei Change-Prozessen, weil die Leute lernen, schneller in eine Selbstreflexion zu kommen. Dafür kann man Teamstrukturen etablieren.

Wir machen beispielsweise für jedes Projekt «Retrospectives» nach einem vorgegebenen Prozess. Da kommt alles auf den Tisch, jede Meinung ist valide und dann einigen wir uns, was wir machen und was wir nicht machen. Das kommt vermutlich von der (ursprünglichen) Kultur, die wir in unserer Firma haben: Das Ziel ist nicht, dass wir uns einig sind: «Let's agree to disagree.» Wir müssen jedoch voneinander wissen, wo wir uns uneinig sind und wie wir uns unterstützen können.

(Nachfrage zur ursprünglichen Firmenkultur. P5 beschreibt den Umgang mit Emotionen und Fehlern je nach kulturellem Kontext, der in der Firma von Kontinent zu Kontinent variiert. Generell gilt, dass man auf die Mitmenschen achtet und keine Risiken eingeht, um keine Person zu gefährden.)

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

Ein Thema, das überall und in der Schweiz insbesondere präsent ist, ist das Buzzword «Digitalisierung». Die Art, wie wir arbeiten, hat sich in den letzten 4–5 Jahren extrem verändert. Im Gesundheitswesen betrifft dies beispielsweise die Zusammenarbeit mit den Ärzten. Das ganze Gesundheitssystem ist einem grossen Change unterworfen. Der Kostendruck wird immer höher und der Kostendruck wird grösstenteils auf die Pharma bzw. auf die

Medikamentenpreise abgewälzt. In meiner Wahrnehmung schaut man zu wenig holistisch auf das System, um zu eruieren, welche Faktoren die Preise hochtreiben.

Gleichzeitig haben wir in der Schweiz einen grossen «Mismatch» zu der Digitalisierung, obwohl sehr viele Probleme damit gelöst werden könnten, über die wir diskutieren. Die Digitalisierung gibt uns in der Firma wahnsinnig viele Möglichkeiten. Bei uns nutzen alle «AI» und ChatGPT für Analysen. Aber oftmals haben die Leute die Wahrnehmung, dass man lediglich die Daten eingeben muss und dann zuverlässige Werte von der «AI» erhält. In der Zukunft werden Mitarbeiter mehr Skills brauchen für die Grundthemen der Digitalisierung, um zu verstehen, wie alles funktioniert, und um sich im Arbeitsalltag besser zurechtzufinden. Dieser Prozess geht mit einer unglaublichen Geschwindigkeit voran und die Firmen sind in der Pflicht, den Change-Prozess sehr aktiv mitzugestalten und zu schauen, wo es «Capabilities» braucht und wie wir die «Capability Gaps» füllen.

Auf Führungsebene ist natürlich auch der Generationenwechsel ein Thema. Die Psychologie sagt zwar, dass es keinen «Shift» in der Persönlichkeit gibt. Wenn man die Generationen anschaut, dann sind die Erwartungen doch unterschiedlich. Wenn ich mit älteren Kollegen spreche, die um die 50 Jahre alt sind, dann drücken sie aus, dass sie nicht verstehen, was die 25-jährigen wollen, weil sie widersprechen und mitbestimmen wollen: «Früher war ich einfach froh, dass ich einen Job hatte und machte immer, was der Chef verlangte.» Sie sagen dann, dass es schwierig sei zu navigieren, wenn die Leute ein Mitspracherecht haben wollen. Das ist eine Transformation in den Erwartungen.

Wenn ich rekrutiere, habe ich ganz andere Gespräche mit der «Gen Z», der Generation Y oder der älteren Generation. Ich nehme die jüngere Generation inklusive meiner eigenen als fordernder und klarer in ihren Wünschen wahr. Die Zeiten sind vorbei, dass wir eine Arbeit verrichten, die als anerkannt gilt. Heute wollen wir uns weiterentwickeln und da werden natürlich Fragen dazu gestellt, welche Entwicklungsmöglichkeiten der Job beinhaltet. Für die Führungsebene bedeutet dies, dass du nicht mehr einfach nur managst, sondern dass du führst, inspirierst, berätst und unterstützt. Unter gleichaltrigen Führungspersonen nehme ich wahr, dass es ein «Stretch» ist, zu verstehen, was wann gilt und wann was gemacht wird. Das ist ein kritisches «Skill Set» für die Führungspersonen der Zukunft. Es geht um «Situational Leadership», damit du weisst, was wann zu tun ist, um die grösstmögliche Motivation aus dem Team hervorzubringen. Ich arbeite mit hochgebildeten Leuten. Es wäre dumm von mir, die Zeit mit managen zu verbringen, denn die Leute sind «self-sufficient». Die Rolle verändert sich natürlich auch, ein Teil ist Kontrolle, aber im Vergleich zu früher ist das heute anders und man hat andere Erwartungen an die Leute.

Früher hat man Emotionen und persönliche Themen bei der Arbeit ausgeklammert. Es ist auch sehr schweizerisch, zwischen Beruflichem und Privatem zu unterscheiden. Die Tendenz ist jedoch, die beiden Bereiche mehr zu integrieren, weil das Leben nun mal aus verschiedenen Anteilen besteht und die Integration die Leute zufriedener macht. Leute, die selbstreflektiert sind und im Change-Prozess «vokalisieren» können, was sie brauchen, damit er ihnen weniger Mühe bereitet, kommen besser durch den Change. Das Problem ist, dass die Leute manchmal ein Chaos im Kopf haben und nicht artikulieren können, was sie brauchen. Da bist du wieder beim klassischen Coaching-Ansatz: Kenne dich und was du brauchst und lerne zu «vokalisieren» und deine Grenzen zu setzen. Sag aktiv, was du brauchst, übernimm Verantwortung für das, was du brauchst. Die Leute unterstützen ja gerne, aber du musst wissen, was du brauchst. Eine Führungskraft, die diese Skills hat, kann diese Phase überbrücken und Fragen stellen wie auch Unterstützung bieten, wo die Leute es brauchen.

(Nachfrage zu Empfehlungen für Führungskraft kurz vor Change-Prozess)

Erstens, hör wirklich zu. Hab eine offene Gedankenwelt, um nicht Dinge zu verpassen, die wirklich wichtig sind. Nimm dir initial die Zeit, um wirklich da zu sein und die Bedenken mitzubekommen. Du brauchst ein Gefühl dafür, wo das Team steht und was es braucht. Das Zweite ist, kreierte eine Vision, wo du hingehen möchtest und kreierte ein Bild, wie es da aussehen soll. Verwende eine bildliche Sprache, um in den Köpfen der Leute etwas zu wecken. Drittens, überleg dir, was die «Low-hanging Fruits» sind, um initial den Wert des Change-Projekts aufzuzeigen und auch wie die Leute davon profitieren. Das führt wieder zu Punkt 1; du musst nämlich wissen, was die Leute wollen, um diesen «Gap» zu füllen. Manchmal sind es sehr kleine Dinge, die dir vorerst unwichtig erscheinen. (...) Wenn du die Leute nicht an Bord hast und sie nicht an die Vision glauben, wirst du den Change nicht umsetzen können. Du brauchst die Leute. Viertens, sei dir klar, wohin du hingehen möchtest. Sei dir im Klaren, was der Mehrwert davon ist, damit du konsistent dasselbe «Messaging Setup» verwenden kannst. Und sei transparent.

(P5 nimmt Bezug auf den letzten grossen Change, wo es eine schwerwiegende Inkonsistenz in der Storyline gab. Gute Mitarbeitende merken das schnell und damit schwindet ihr Vertrauen. Es folgt eine Nachfrage zur aktuellen Vision. P5 führt aus, wie sie vorgegangen sind bei der Kreation vom aktuellen Zielbild. Dann geht sie nochmals auf wichtige Leadership Skills ein.)

Es fängt bei dir selbst an. Welche Emotionen möchte ich nicht fühlen? Das ist natürlich eine Coaching-Frage. Es gibt Führungskräfte – und wir haben eine solche Person bei uns –, die hassen Konflikte. Aber das führt dazu, dass kein Konflikt auf den Tisch kommt. Es beginnt

mit der eigenen Reflexion, denn wenn du dich selbst nicht durch Emotionen führen kannst, dann kannst du auch andere nicht durch Emotionen führen.

(Austausch zu Führung und innerer Arbeit.)

Es ist natürlich ein «Stretch». Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Mein Team ist extrem offen und fordert mich heraus. Das heisst, ich bin der Führungsetage gegenüber sehr transparent. Die wissen ganz genau, wo meine «Gaps» und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind. Je nachdem wen du über dir hast, ist das je nach System auch eine Gefahr. Du brauchst Unterstützung von oben. Denn ich dachte in der Vergangenheit auch bereits: «Das wäre mir nicht passiert, wenn ich meinem Team keinen Raum geben würde, um mit diesen Dingen überhaupt zu mir zu kommen.» Das ist eben auch das Problem bei diesem Führungsstil. Er macht dich auf allen Ebenen verletzlich.

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.6 Interview mit P6 vom 29. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Es gibt einen Joke, den meine engsten Freunde kennen, und den ich seit 15 Jahren wiederhole. Auf meinem Grabstein soll mal stehen: «Sie suchte zeitlebens nach ihrer Frisur.» Ich habe für sehr vieles Zeit, nur nicht für meine Frisur. Es sagt vieles über mich aus. Denn ich bin gut im Entwickeln und im Aufbauen, aber ich bin nicht die Perfektionistin, die es bräuchte, um eine coole Frisur zu haben. Ich bin alles gern ausser die letzten 20 Prozent. Ich habe früh in meiner Karriere entdeckt, dass ich Leute holen kann, Kolleginnen und Kollegen, die das für mich machen. So muss ich mich nicht wahnsinnig machen, weil ich weiss, dass es eine meiner grössten Schwächen ist. «Sie war zufrieden mit dem 80:20-Modell» lautet die kurze Antwort auf meine lange Antwort. Oder auch: «Sie verstand früh, dass 80 Prozent reichen.»

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?

Ich habe schon früh Veränderungen erlebt. Mein Vater sagte damals, wenn du dies und jenes machst, dann wirst du immer einen Job haben. Ich machte dann eine Banklehre und

nach drei Jahren schloss ich sie mit sehr guten Noten ab. Aber die Bank informierte uns, dass es das erste Jahr war, in dem sie die Leute nicht behalten konnten, weil es eine wirtschaftlich schwierige Situation war. Da dachte ich: «Wenn nicht mal ein (Job bei der Bank) sicher ist, dann ist vielleicht nichts im Leben sicher.»

Ich wurde dann Journalistin und das war ja noch nie sicher. Die Lokalzeitung, bei der ich zu arbeiten angefangen habe und die es heute noch gibt und im Übrigen früh mit dem Online-Journalismus begann, war das stabilste, was ich je gesehen habe. Meine 10-jährige Laufbahn als Journalistin war nur Change. Vom Typ her bin ich jemand, der früh spürt und reagiert, wenn es schwierig wird. Ich lasse das Schicksal nicht entscheiden, ich nehme es gern selbst in die Hand. Nur einmal habe ich es bereut. Da war ich bei (Medienunternehmen) und es wurde ein Produkt eingestellt. Da begann ich aktiv zu suchen und ging an einen Ort zurück, wo ich hergekommen war. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich automatisch zu (Schweizer Zeitung) gespült worden. Das wäre also kein schlimmes Schicksal gewesen mit 27. Vielleicht hätte ich sogar die coolere Karriere gemacht als Journalistin, wenn ich zu (Schweizer Zeitung) hätte gehen können. Es lohnt sich in der Regel, die Fühler auszustrecken und den Change früh zu spüren und dann zu überlegen: Halte ich es aus und verändere ich mich selbst? Aber manchmal lohnt es sich auch, abzuwarten und zu schauen, was passiert. Ich habe also eine zweigeteilte Meinung.

Mein ganzes Berufsleben war ein Change. Später ging ich zu (Einzelhandelsunternehmen) und hatte vier bis fünf unterschiedliche Rollen. Damals hiess es, bei (Einzelhandelsunternehmen) bleibst du das Leben lang. Ich erlebte so viel Change und wir sehen jetzt die ganzen Veränderungen bei (Einzelhandelsunternehmen). Ich begann mit 16 zu arbeiten und arbeite jetzt seit 24 Jahren ohne Pause. Letzten Endes war es eigentlich immer Change. Ich tue mich nicht so schwer mit Change. Ich sage immer, dass ich in der Tendenz die Veränderung umarme und immer versuche, das Positive darin zu sehen. In der Regel ist es ja dann besser, wenn es anders ist.

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

Ich mache die Erfahrung – sei es in der eigenen Arbeit als Führungskraft oder in der Change-Kommunikationsberatung, die ich nun seit zwei Jahren mache –, dass man als Führungskraft oft unterschätzt, wie oft man etwas sagen muss, bis es wirklich ankommt. Insbesondere wenn die Veränderung schnell kommt und komplex ist. Es gibt dann solche, die bereits am Prozessieren sind und vielleicht bereits in der Motivationstalsole angekommen

sind; und dann gibt es andere, die noch am Negieren sind. Herauszufinden, wie und wie oft man etwas einander sagt, finde ich eine der grösseren Herausforderungen. Denn das ist ja das Typische in der Kommunikationslehre: Nur weil ich es gesagt habe, ist es noch lange nicht angekommen. Das finde ich total spannend.

Gerade heute stellt sich oft die Frage: «Wie rede ich denn mit den Leuten?» Hier in der Agentur ist es einfach. Wir haben direkte Wege. Ich führe nur die Kolleg:innen bei (Agentur), das sind wenige. Bei (Einzelhandelsunternehmen) führte ich 30 Personen auf zwei Stufen, was es bereits schwieriger machte, weil ich keinen direkten Zugriff auf den Kommunikationskanal hatte zu den Menschen zwei Stufen unter mir. Das war alles nicht einfach. Und egal in welcher Situation man gerade steckt, es lohnt sich, mit einer Person zu sparren, um herauszufinden, ob meine Kommunikation ausreichend ist, um mit den verschiedenen Verständnislevels zurechtzukommen. Bei (Einzelhandelsunternehmen) habe ich es immer am liebsten zuerst aufgezeichnet, egal worum es ging. Es half mir, die Komplexität zu reduzieren und es dann anderen zu erklären. Die grösste Herausforderung ist, je mehr man sich als Führungskraft weiterentwickelt und je mehr man die komplexen Hintergründe versteht, desto schwieriger wird es, einfach zu kommunizieren. Man verliert auch die Möglichkeit, in einem anderen Tempo zu kommunizieren. Je besser ich als inhaltliche Leaderin werde, desto mehr muss ich aufpassen, dass ich meine Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden nicht überborde. Man muss sich einfühlen in andere, die über gewisse Informationen nicht verfügen – so beispielsweise, wo das Unternehmen gerade steht. Mir ist es sehr wichtig, dass man ein gemeinsames Bild von der Zukunft entwickelt. Und wenn man sie im Detail noch nicht kennt, dass man dann ein Zwischenzielbild entwickelt. Am schwierigsten ist ein Change, wo ein Zielbild fehlt.

(P6 beschreibt die Problematik eines aktuellen Change in der Medienbranche.)

In der Beratung sagen wir immer: «Change for a cause.» Was ist also der «Cause» hier? Wenn der «Cause» nur das Sparen ist, dann wird es verdammt schwierig, dies den Leuten zu verkaufen. Insbesondere immer dann, wenn du noch Gewinn machst.

(Nachfrage, wo das Hauptproblem beim erwähnten Change liegt. P6 führt aus und zeichnet ein Bild, das internationale Tendenzen und die fehlende Auseinandersetzung mit zukünftigen Entwicklungen wiedergibt. Sie kommt dann wieder auf das Leadership-Thema zu sprechen.)

Wenn man keine Zeit mehr hat, zu den eigenen Leute zu reden, dann braucht man einen anderen Zugang zu der eigenen Agenda. Wenn du das Gefühl hast, dass deine eigenen Leute nicht mehr so wichtig sind, dann beschädigst du etwas im Innern. Das darf dir

eigentlich gar nicht passieren. Die Wertschätzung ist ein riesiges Thema, das sehen wir sehr oft. Nicht wenige Führungskräfte reden regelmässig zum Kader, haben aber keine Berührungspunkte mit den eigenen Mitarbeitenden.

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

Ich starte bei der Beratungsarbeit, weil ich da komplexere Situationen sehe als in der Agentur. Als Agentur geht es uns sehr gut. Wir mussten noch nie jemanden entlassen, wenn es mal nicht so gut lief. Wenn ich die Beratung betrachte, mag ich am liebsten den Moment, in dem ich dem Kommunikationsleiter oder dem Marketingchef oder einer HR-Chefin sage, dass ich für eine gute Story jetzt mit dem oder der CEO sprechen muss. Dann versuche ich ein journalistisches Gespräch zu führen und das Gegenüber mit Why-Fragen herauszufordern. (...) Was steckt dahinter? Denn nur so können wir im Sparring zusammen herausarbeiten, was die wirkliche Story ist. (...) Sehr oft merken wir in Workshops mit Unternehmen, dass der Hauptgrund für den Change ein ganz anderer ist, als man uns im Vorfeld gesagt hatte. Das nehme ich stark mit.

(P6 betont, wie wichtig für sie das Sparring mit Bekannten ist; insbesondere in Change-Prozessen, weil sie da als Führungskraft manchmal mit einem hohen Tempo oder einer Story unterwegs ist, die für Mitarbeitende nicht nachvollziehbar ist.)

Meine Stories für Kunden haben auf einer halben A4-Seite Platz. Am besten hat sie noch ein Bild, das man versteht. Sie kann aber nur funktionieren, wenn es einen «Reason Why» gibt.

(Nachfrage zur Art des Kommunizierens, als sie selbst durch Change führen musste. P6 gibt ein paar Beispiele aus der Vergangenheit und nimmt Bezug zu den grossen Veränderungen in der Medienlandschaft, die hier nicht relevant sind.)

5. Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

(...) Bei (Einzelhandelsunternehmen) haben wir nicht so einfache Changes gehabt und da habe ich alles erlebt. Von Tränen, weil man sich schwertut, zu akzeptieren, dass man mit

etwas aufhört, weil man keine Zeit mehr hat oder weil es nicht mehr performt. Da habe ich alles erlebt. Tränen und schon gar nicht mehr auftauchen. Das war sehr schwierig, abends nach Hause zu gehen und hoffen, dass die Person das irgendwie verarbeiten kann. Und dann am nächsten Morgen ein Arztzeugnis vorgesetzt zu bekommen und das Gefühl zu haben, dass man diese Person nicht mehr sieht. Ghosting finde ich sehr schwierig; also eine Person, die mit Change nicht kooperieren kann und dann einfach verschwindet. Das habe ich zwei Mal erlebt und das war auch für das Team sehr schwierig. Zuerst hat man Mitleid und dann hat man das Gefühl, dass diese Person nun erwartet, dass das Team alle Aufgaben für sie übernimmt. Als Führungsperson sind dir die Hände gebunden und man darf ja nicht nachfragen. (...) Aber ich habe auch sehr viel Positives erlebt. Eine Mitarbeiterin, die 20 Jahre älter war als ich, total inspirierend und motiviert. Sie hat jede Veränderung umarmt und hat viel ausprobiert, dadurch war sie so beweglich und auch digital affin. Das hat mir exemplarisch aufgezeigt, dass die Vorurteile nicht stimmen, dass junge Menschen agil seien und ältere Menschen nicht. Das ist eines der schönsten Beispiele für mich. Und dann gibt es Menschen, die ihren Alltag immer gleich gestalten. Für die kann das ein toller Weckruf sein, weil sie aus eigener Energie nichts verändern würden und dann mal müssen. In meinen 10 Jahren Führungserfahrung habe ich vor allem positive Erfahrungen gemacht. Für die allermeisten gab es einen sehr coolen Weg, obwohl sie sich zu Beginn Gedanken machten, ob das gut kommen kann.

(P6 geht detaillierter auf den Ghosting-Fall ein. Aus ihrer Sicht bräuchte es eine transparente und barrierefreie Kommunikation, um als Organisation, Team und Führungskraft aus schwierigen Fällen zu lernen, weil sich Führungspersonen in solchen Situationen hinterfragen und allenfalls auch hinterfragt werden.)

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

Über Future Skills haben wir viel geredet (in meiner letzten Weiterbildung). Wir haben sehr viel über unsere Führungsarbeit reflektiert, wie wir in Zukunft führen werden und wie die Leute geführt werden wollen. Ich glaube, dass bedürfnisgerechtes Führen wahnsinnig viel wichtiger werden wird. Nur ein Büro, einen Lohn und eine sinnvolle Arbeit zu haben, reicht schon lange nicht mehr. Man muss die Mitarbeitenden spüren und wissen, was ihr Plan ist, um die stärksten Leute zu behalten und sie in ihrer Karriere zu unterstützen. (...) Die Reise muss dahin gehen, dass das Unternehmen weiss, welche Skills es in den Veränderungen

braucht und gleichzeitig die Leute in ihrer Entwicklung und im Erlernen neuer Skills unterstützt. Der Future Skill muss sein, zuzuhören und solche Leute ins Unternehmen zu holen, die den Change unterstützen, weil sie ihn als Chance für ihre eigene Karriere sehen. Zuhören, Freude haben und vorne hinstehen.

In der Schweiz ist man nicht so geübt darin, auf die Bühne zu stehen und den Leuten zu sagen: «Ihr macht alle einen coolen Job. Nächstes Jahr haben wir folgendes Ziel...» Dorthin muss die Reise schon gehen. So einen «Spiritual Leader», so eine coole Socke als Chef oder als Chefin zu haben – ich glaube, dass sich das ganz viele wünschen. Wichtig ist, sich weniger zu verstecken, vorne hinzustehen, Freude zu bereiten für neue Projekte und neue Ziele. Eine Beförderung zu suchen, nur weil man etwas fachlich gut beherrscht, ist je länger je mehr eine schlechte Idee.

(...) Ich glaube, dass die Führungskraft künftig inhaltlich gar nicht mehr so sehr verstehen muss, was die Mitarbeitenden machen. Aber sie muss das «Bigger Picture» verstehen und den Mitarbeitenden sagen können, wie diese dazu beitragen können. Also zuhören, gerne vorne hinstehen und jederzeit ein «Bigger Picture» geben in Zeiten, in denen alles verdammt komplex ist. Ich habe ein Zitat von meiner zukünftigen Chefin gefunden im Internet, als ich mich auf den neuen Job bewarb. Es besagte, dass sie dazustehen möchte, dass sie sich manchmal auch irrt, weil die Dinge morgen ganz anders aussehen können als heute und weil sich vieles rasch verändert.

In Change-Prozessen gibt es Leute, die neugierig sind und für sich eruieren: «What's in for me?» Das ist eine tolle Einstellung und eine Messgrösse für die nächsten 20 Arbeitsjahre, wenn man 40 Jahre alt ist. Man sollte nie die Motivation verlieren, die Veränderung zu umarmen und sich zu fragen: «What's in for me?» (...)

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)

2.7 Interview mit P7 vom 29. August 2024

1. Thema Transzendenz: Wie möchtest du von deinen Mitmenschen erinnert werden? Welche Spuren möchtest du hinterlassen?

Ich möchte erinnert werden als Mensch mit einem guten Menschenbild, der durch seine Stärke Dinge veränderte. Denn ein guter Mensch allein reicht nicht, er braucht auch die Power, um Dinge zu verändern. Gewisse Leute bezeichnen die Organisation, die ich habe,

als mein Lebenswerk. Weil sowohl der Inhalt wie auch der Umgang mit Menschen mir sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. (...)

Ich möchte erinnert werden als starke Persönlichkeit mit Visionen, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollte, wo der Mensch immer im Mittelpunkt steht und durch Partizipation auch eingebunden ist.

2. Thema Umgang mit Change: Welche Veränderungen hast du (Fokus: Berufskontext) erlebt? Und wie bist du damit umgegangen?

Ich habe eigentlich nur Veränderungen erlebt. Ich weiss nicht, ob das für meine Arbeitgeber oder für mich spricht. Da ich als Rebell auf diese Welt kam, als Sohn einer feministisch-katholischen Theologin und eines Sekundarlehrers, hatte ich Veränderung in meinem Blut. Und zwar eine Veränderung hin zu einer besseren Welt. Change in der Berufswelt geschah eigentlich immer dann, wenn es auch etwas zu verändern gab und dafür hatte man mich eingestellt. Sei das in der Stahlindustrie, wo man mich in einer Tochterfirma einstellte, damit ich die Zahlen von Rot auf Schwarz wechseln würde; sei es im Verlagswesen, wo Strukturen angepasst werden mussten, weil sie bereits veraltet waren. Dafür setzten sie meine Rebellenenergie, aber auch meine Menschenliebe ein und das prägte auch meinen Führungsstil. Ich wusste, was es zu tun gab und hatte ein klares Bild, wo ich hinwollte, aber ich zog Menschen immer mit ein und nahm sie mit.

Es gab auch Change, wo man sich von Leuten verabschieden musste oder Menschen wegbeförderte, je nachdem was nötig war. Aber auch das machte man mit einem positiven Menschenbild im Hinterkopf. Ich war nie ein Manager, der Change erzwang oder auf Kosten von anderen Menschen durchführte, sondern zusammen mit Menschen, damit es zwar einen maximalen Profit für die Firma gab, denn die hatte ja einen Auftrag, aber auch für die Menschen, die da arbeiteten. (...)

Wo ich jetzt bin, gibt es leichtere Transformationen. Das hat mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die wir in der Organisation abbilden wollen. Es sind feinere Changes, aber auch da geht es um das Gleiche. Manchmal ist es fast schwieriger, weil es schwieriger ist, die Vision zu erkennen. Für den Rebell ist es schwieriger, so kleine Veränderungen umzusetzen, das ist nicht so lustig. Die grossen Striche sind lustig, da braucht es einen Rebell. Bei kleinen Veränderungen ist es dann besonders wichtig, an der Vision weiter dranzubleiben, sie zu beschreiben und verfolgen.

3. Thema Führung im Change: Was leitet und inspiriert dich beim Führen durch Change? Und wie bringst du dein Team zum Fliegen?

Ich mit meinem Menschenbild und meinem partizipativen Ansatz – oder gelenkt partizipativen Ansatz – versuche ein Maximum an Leuten mitzunehmen und eine Dynamik zu entfachen, damit der Change ein Selbstläufer wird. Wenn ich führe, habe ich klare Grenzen, aber ein guter Mitarbeiter geht gar nicht über diese Grenzen, sondern nimmt seine Eigenverantwortung innerhalb seiner Schranken wahr. Ich gehe in der Führung immer von diesem Bild von erwachsenen Menschen mit Kompetenzen, die ich eingestellt habe, aus. Menschen, die nicht so funktionieren, haben sich von unserer Organisation auch automatisch verabschiedet, weil dies die Grundvoraussetzung für die Arbeit bei uns ist. Es fällt einfach, einen Change aufzugleisen, weil man im Alltag konstant in einer Dynamik ist.

Wenn ein Change so gross wäre, dass er von den Menschen nicht getragen werden würde, würde sich dann der Leader zeigen, der transparent informiert, der alles klar darstellen würde, warum gewisse Entscheide gefällt werden, die nicht so lustig sind wie all die anderen Changes, die aus der Dynamik heraus passieren. Nehmen wir an, (der Hauptgeldgeber) gibt uns kein Geld mehr oder nur noch die Hälfte. Dann müsste ich die Hälfte der Leute entlassen. Aber auch da würden sie hinter mir stehen, weil Transparenz ein wichtiger Teil meines Führungsstils ist. Natürlich gibt es immer Dinge, die manche Leute nicht wissen sollten oder wissen dürfen, aber prinzipiell gehe ich von einer sehr hohen Transparenz aus. Die Leute dürfen von oben bis unten sehr viel wissen, wenn sie das wollen. Sie werden zwar stufengerecht informiert, dürfen aber jederzeit nachfragen. Es ist wichtig, die Leute hinter sich zu wissen, um einen Change-Prozess umsetzen zu können.

Im Moment stehen jedoch lediglich Anpassungen an die gesellschaftlichen Bedürfnisse im Vordergrund. Aufgrund unserer Kernthemen müssen wir natürlich immer nah an den Menschen sein bzw. an den Ziel- oder Schlüsselgruppen. Dadurch gibt es viele Veränderungen in der Organisation, wo meine Aufgabe als Führungskraft darin besteht, etwas zu bremsen. Das mache ich nicht gerne, aber aus einer Metaebene heraus sage ich dann: «Wir müssen für alle da sein.» Ich muss dann der Mahner sein und daran erinnern, dass es eben verschiedene Leute mit verschiedenen Bedürfnissen gibt, die wir berücksichtigen müssen in unserer Arbeit. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich inhaltlich eingreife oder mitdiskutiere, weil mir das wichtig ist.

(Nachfrage, auf welcher Ebene die Führung stattfindet. P7 macht Ausführungen dazu. Danach folgt die Nachfrage, wie P7 sein Team zum Fliegen bringt in unsicheren Zeiten.)

Obwohl ich immer von meiner Rebellenenergie spreche, werde ich von vielen Leuten als Fels in der Brandung oder als Safe Space bezeichnet (...). So eine Ausstrahlung habe ich und ich glaube, das hat mit meinem Menschenbild zu tun. Wenn das Wasser unruhig ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ruhig zu bleiben und das gelingt mir relativ gut. Wenn ich innerlich sehr unruhig bin, möchte ich nicht, dass die Leute dies merken. Aber durch transparente Information merken die Leute, dass es mich nicht kalt lässt. (...) Ich versuche dann, die Leute auf das Ziel zu fokussieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass wir den Weg zusammen beschreiten. Das scheint mir zu gelingen und ich denke, das hat viel mit dem Menschenbild zu tun, das heisst, wie man Menschen sieht und wie man mit Menschen umgeht. Man muss ein Vertrauensverhältnis schaffen als Leader, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn das Vertrauen da ist, dann schauen die Leute auf dich und bleiben ruhig. Wichtig ist also, das Menschenbild, das Vertrauen und die Vision im Auge zu behalten und zu wissen, dass die Rebellenenergie noch irgendwo vorhanden ist.

(Nachfrage zu emotionalstem Change, durch den P7 je geführt hat. Er gibt verschiedene Beispiele, erläutert die Schwierigkeiten und erklärt, wie er die damaligen Situationen gehandhabt hat. Er sieht Parallelen zum Kampfsport, wo es darum geht, einen Kampf sauber zu führen und ihn rasch zu beenden. Er betont, dass es Dinge gibt, die von aussen beeinflusst werden und nicht direkt von der Führungskraft kontrolliert werden können. Wichtig ist, klar zu denken sowie rasch und herzlich zu handeln. Es folgt eine Nachfrage zu den grossen Veränderungen in der jetzigen Organisation.)

Ich kam zu (Organisation), weil ich vorher nationale Kampagnen umgesetzt habe. Ich fand es sinnvoll, da zu arbeiten, weil sie über ein grosses Netzwerk verfügen. Es war auch relativ einfach, weil ich Budget mitbrachte. Dann merkte man relativ schnell, dass mein Vorgänger schlecht war. Ich hatte Führungsverantwortung, aber ich wollte noch mehr Verantwortung, weil ich merkte, dass es um die ganze Organisation ging und nicht nur um meinen Bereich. Man fand Wege, wie ich meine Dinge umsetzen konnte, die wir zwar partizipativ erarbeitet hatten, aber dann in der Organisation nicht richtig umsetzen konnten. Das war damals die Problematik. Ich wurde dann relativ schnell stellvertretender Geschäftsleiter und so konnte ich trotz der Widerstände die Projekte umsetzen. (...) Meine Arbeit erfuhr eine grosse regionale Anerkennung und das half mir, Chef zu werden. Das waren dann grosse Veränderungen, weil es diese Verschiebung von einem Micro-Manager aus dem Finanzbereich zu einem Aktivisten mit einer Vision kam. Die Veränderungen waren zum Guten, aber trotzdem musste man vieles verändern: die Strukturen, die ganzen Prozesse in der Organisation, die Finanzflüsse – all diese Sachen wurden verändert in den sechs Jahren. Wir hatten dann viele Audits und wir haben sie mit Goldstandard bestanden. Denn in diesem ganzen Rebellentum, in dieser ganzen Vision braucht es eine saubere Verwaltung, eine saubere

Administration, saubere Abläufe. Und dann kann man die Weltrevolution starten. Allein die Weltrevolution reicht eben nicht. Das ist der nächste Führungsgrundsatz: Man muss nicht alles verstehen, aber man muss die wichtigen Eckpunkte kennen und schauen, wo man die Finger darauf halten muss. So ist man auch abgesichert.

(Nachfrage zur Zusammenarbeit mit den oberen Ebenen. P7 macht Ausführungen, die hier nicht relevant sind. Es folgt eine Nachfrage zum Chefwechsel.)

Die Leute kannten mich bereits, weil ich vorher Teil des Teams gewesen war. Entsprechend war es eine Befreiung aus dem Zoo oder aus dem Zwinger. Die Kombination von Micro-Manager und Aktivist:innen war ein totaler «Mismatch». (...) Es war eine einfache Geschichte: Die Leute vertrauten mir und folgten mir. Unsicherheiten entstanden hingegen, als ich vom Teil des Teams zum Leader wurde, denn die Gesamtverantwortung zu haben, macht einsam. Obwohl ich immer alles mit allen bespreche. Früher war ich der Letzte, der heimging und heute bin ich der Erste, der heimgeht. Denn die Leute brauchen die Möglichkeit, über mich zu reden. Als Leader bin ich das Ventil für alles Mögliche, zum Beispiel für Blumen, die im Büro sterben. (...) That's part of the game.

4. Thema Kommunikation im Change: Was ist dir wichtig beim Kommunizieren in Change-Prozessen? Wie gestaltest du deine Kommunikation inkl. Narrativ, Framing und Wortwahl? Welche Wirkung erzeugt deine Kommunikation?

(...) Ich habe eine bildhafte Kommunikation, was es für das Team manchmal schwierig macht, mich zu verstehen. Ich habe zwar dazugelernt und verwende nun Mindmaps, um die Bilder auf Papier zu bringen und so konnte ich meine Kommunikation verbessern. Ich habe seit 1,5 Jahren eine Assistentin und seither ist es viel einfacher. Sie ist die einzige Person in meinem beruflichen Umfeld, die mich versteht. Sie kann es strukturieren und das ist eine riesige Hilfe für mich.

In der Kommunikation geht es darum, dass ich alle Aspekte abdecke und dafür habe ich eine Ausbildung gemacht in NLP (Anm. der Autorin: Neuro-Linguistische Programmierung). Da habe ich gelernt, die Dinge anders zu strukturieren und framen und mich mehr am Absender zu orientieren. Weil als Rebell und Visionär bin ich eher flapsig und bäuerlich, wenn ich kommuniziere. Gerade mithilfe von Mindmaps kann ich die Dinge vereinfachen. Früher dachte ich, dass ich ja alles im Kopf habe und Bescheid weiss, aber während des Kommunizierens merkte ich dann, dass ich nicht verstanden werde. Die Mindmaps helfen mir, alle wichtigen Bereiche wie beispielsweise den Inhalt und die Emotionen abzudecken und zu adressieren, aber auch bei Rückfragen auch adäquat zu reagieren. Für die Vision brenne ich

und darüber kann ich drei Stunden sprechen. Beim Projektmanagement hingegen halte ich mich dann eher kurz, weil es auch nicht meine Kernkompetenz ist. Dadurch dass ich es mir gut überlege und alle Aspekte der Kommunikation anspreche und diese im Mindmap vorbereite, glaube ich auch, dass es am Ende auch ankommt. Und das ist eine Riesenarbeit jedes Mal.

(Nachfrage zu dem jetzigen Narrativ und der jetzigen Vision. P7 antwortet jedoch, dass die Organisation im Moment immer «im selben Teich schwimme» und nichts Neues entworfen werde. Es könne zwar sein, dass bald grössere Veränderungen anstünden, aber diese wären noch nicht nennenswert.)

5. Thema Emotionen im Change: Welche Reaktionen und Emotionen erlebst du im Change? Wie gehst du damit um? Welchen Stellenwert haben Emotionen für dich?

Emotionen haben für mich einen sehr hohen Stellenwert. Von ich von meinem Menschenbild spreche, heisst das auch, dass ich sehr individuell führe. Ich habe nicht einen einzigen Führungsstil, den ich allen aufzwingen. Ich führe jede Person anders, je nachdem wie sie funktioniert und was sie braucht. (...) Es ist mir wichtig, dass man Menschen fördert und sie individuell führt. Wir haben Leute, denen gibst du eine positive Rückmeldung, bedankst dich und machst noch etwas mehr Druck und dann sind sie glücklich. Und anderen sagst du, dass es nun etwas kompliziert wird, aber dass man die Dinge zusammen durchstehen wird. Ich glaube, dass es gut ist, wenn die Symbiose und der Emotionshaushalt in unserem Kernteam stimmt. Emotionshaushalt heisst aber auch, jene Leute springen zu lassen, die vorwärtsmachen wollen und weniger Emotionen brauchen. Es braucht einen Ausgleich. Aber emotionale Stabilität vom Gesamtorganismus, vom System «Firma» hilft, dass man darauf aufbauen und alles machen kann und die einzelnen Leuten in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen mitnehmen kann.

(Nachfrage zum systemischen Ansatz. P7 macht Ausführungen zu Niklas Luhmanns Systemtheorie. Die grösste Herausforderung für die Organisation seien die Ausseneinflüsse. Die Schwierigkeit bestehe darin, die Aussen- und Inneneinflüsse auseinanderzuhalten. Diese Abgrenzung sei wichtig, um das Kernteam schützen zu können, denn sie dürften sich nicht zu sehr mit Bedürfnissen auseinandersetzen, die dem äusseren Kreis entspringen. P7 erachtet es, als die Aufgabe der Führungsperson, das Biotop oder System zu schützen, indem sie eine Triage macht. Der Schutz sei vor allem wichtig bei Angriffen von aussen.)

6. Thema Gestaltung von Change: Was braucht es deiner Ansicht nach für die Gestaltung von Change? Welche Kompetenzen sind förderlich oder gar unerlässlich? Was würdest du einer anderen Führungskraft raten, die kurz vor einem Change-Prozess steht?

Es braucht es eine überlegte Transparenz in der Kommunikation. Auch Partizipation als Grundsatz von allem ist wichtig; und zwar gemäss Partizipationsleiter von Michael T. Wright, denn Partizipation heisst nicht Anarchismus und auch nicht Manipulation, sondern befindet sich irgendwo in der Mitte, um die Leute mitzunehmen. Aber eine wohlüberlegte Partizipation hilft Change-Prozesse vorzubereiten und durchzuführen. Der Geschäftsleiter muss die Vision haben und muss den Weg kennen wie auch vorausgehen, aber er muss nicht alles selber machen. Das führt dann zu diesen problematischen «Fühlst-du-mich-Kursen», die der Chef auch noch selbst organisiert hat. Man sollte sich auf die Skills im Team verlassen und schauen, wer welche Rolle übernehmen kann. Und dann sollte man sich nicht scheuen, auch Hilfe von aussen in Anspruch zu nehmen. Das scheint mir sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist, die Partizipation der Menschen, die am Prozess beteiligt sind und Authentizität und transparente Kommunikation. Das scheint mir zumindest heute wichtig, vielleicht sieht es morgen wieder ganz anders aus. Partizipation muss aber unbedingt immer dabei sein. Das finde ich einen Grundsatz, der auf das Menschenbild referenziert. Denn der Schwarm, den man anführt, ist viel intelligenter, als man denkt. Es ist wichtig, dass man den Weg wirklich zusammen geht und Schwierigkeiten im Change-Prozess anspricht. Gleich wie beim Kämpfen: reingehen, durchgehen und feiern. Wichtige Momente wie Abschiede und Neues sollten gefeiert werden.

Change-Prozesse sollten zelebriert werden und nicht so behandelt werden, als passierten sie von alleine. Den Leuten sollte auch aufgezeigt werden, dass man im Prozess zuerst in einer Euphorie ist und dann im Tal landen wird, wo alle traurig sind und wo es später Konflikte gibt. Das weiss man, das ist so gut dokumentiert. Die Leute, die am Prozess beteiligt sind, sollten auch darüber aufgeklärt und gebildet werden. Es sollte ihnen gesagt werden, dass dies immer so ist und dass es auch Momente geben wird, wo Konflikte auftauchen. Aber es läuft immer gleich und die Sonne geht immer wieder auf. (...)

(Das Interview wird mit einem persönlichen Austausch beendet.)